

Innovative Academy
Research Support Center

2(02)

**ZAMONAVIY DUNYODA
IJTIMOIY FANLAR:
NAZARIY VA AMALIY IZLANISHLAR
RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY
KONFERENSIYASI**

zenodo

INTERNET
ARCHIVE

OpenAIRE

innacademy.uz

**«INNOVATIVE ACADEMY» ILMIY TADQIQOTLARNI
QO'LLAB-QUVVATLASH MARKAZI**

**«ZAMONAVIY DUNYODA IJTIMOIIY FANLAR:
NAZARIY VA AMALIY IZLANISHLAR» NOMLI
№ 02-SONLI ILMIY, MASOFAVIY, ONLAYN
KONFERENSIYASI**

**ILMIY-ONLAYN KONFERENSIYA TO'PLAMI
СБОРНИК НАУЧНЫХ-ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦИЙ
SCIENTIFIC-ONLINE CONFERENCE COLLECTION**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5353444>

OpenAIRE

OPEN ACCESS

zenodo

INTERNET
ARCHIVE

innacademy.uz

«ZAMONAVIY DUNYODA IJTIMOY FANLAR: NAZARIY VA AMALIY IZLANISHLAR» NOMLI № 02-SONLI ILMIY, MASOFAVIY, ONLAYN KONFERENSIYASI

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTINING 2020 YIL 2-MART KUNGI «ILM, MA'RIFAT VA RAQAMLI IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH YILI»DA AMALGA OSHIRISHGA OID DAVLAT DASTURI TO'G'RISIDA»GI FARMONIDA KO'ZDA TUTILGAN VAZIFALARNI IJROSINI TA'MINLASH MAQSADIDA «INNOVATIVE ACADEMY RSC» MCHJ TOMONIDAN TA'SIS ETILGAN «EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH (EJAR)» ILMIY-USLUBIY JURNALINING (O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTI ADMINISTRATSIYASI HUZURIDAGI AXBOROT VA OMMAVIY KOMMUNIKASIYALARNI RIVOJLANTIRISH AGENTLIGINING 1415-SONLI GUVOHNOMA HAMDA ISSN 2181-2020, WWW.INNACADEMY.UZ VEB SAYTI) «ZAMONAVIY DUNYODA IJTIMOY FANLAR: NAZARIY VA AMALIY IZLANISHLAR» NOMLI ILMIY, MASOFAVIY, ONLAYN KONFERENSIYASI E'LON QILINADI.

KONFERENSIYA TO'PLAMI ZENODO, OPEN AIRE, OPEN ACCESS VA INTERNET ARCHIVE BAZALARIDA INDEKSLANADI. KONFERENSIYA TO'PLAMIGA DOI RAQAMI BERILADI. KONFERENSIYA TO'PLAMIGA QUYIDAGI YO'NALISHLAR BO'YICHA MAQOLALAR QABUL QILADI:

1. SOTSILOGIYA
2. FALSAFA FANLARI
3. TARIX (TURLARI BO'YICHA)
4. IJTIMOY FANLAR (TURLARI BO'YICHA)

ESLATMA! KONFERENSIYA MATERIALLARI TO'PLAMIGA KIRITILGAN MAQOLALARDAGI RAQAMLAR, MA'LUMOTLAR HAQQONIYLIGIGA VA KELTIRILGAN IQTIBOSLAR TO'G'RILIGIGA MUALLIFLAR SHAXSAN JAVOBGARDIRLAR.

MUNDARIJA

ABDULLA ORIPOV IJODIDA VATAN TALQINI.....	6
Shirinboyev Xudonazarbek Tolib o`g`li	6
АДАБИЁТНИ УНУТМАНГ, ЁШЛАР!	9
Абдуллоҳ АБДУМЎМИНОВ	9
DEVELOPMENT OF PHILOLOGICAL SCIENCE: PRINCIPLES OF STUDENTS' RESEARCH WORK.....	11
Ochilova Gulruxsor Azamatovna	11
BADIIY ASAR MUTOLAASI - INSON MA'NAVIYATI BULOG'I.....	14
Sharopov Abdunazar	14
THE ISSUE OF MAN IN SOCIAL PHILOSOPHY	15
Abduraxmanov Tolib Akram o`g`li ¹ , Abdurakhmanov Tolib Akram ²	15
ЎЗБЕКИСТОНДА СОВЕТ ҲОКИМИЯТИНИНГ 1920-30 ЙИЛЛАРДА ЮРИТГАН ДИНИЙ СИЁСАТИ ТАРИХИДАН.....	20
Хошимов Сойибжон Абдуразақович ¹ , Арслонбеков Нурсултон Азизбек ўғли ²	20
ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ В РОМАНЕ Ф.М.ДОСТОЕВСКОГО " ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ"	24
Джалилов Руслан.....	24
ИККИНЧИ ЖАҲОН УРУШИ ЙИЛЛАРИДА ФАРҒОНА ВОДИЙСИ ҚИШЛОҚ МЕҲНАТКАШЛАРИНИНГ ОЗОД ҚИЛИНГАН ҲУДУДЛАРГА ЁРДАМИ	27
Расулбек Абдурасулов.....	27
ИПАК ЙЎЛИ МИНТАҚАВИЙ ВА ХАЛҚАРО ҲАМКОРЛИК ЙЎЛИДИР	30
Салоҳитдинов Оятилло Хусниддин ўғли	30
SHANRIXON TUMANIDAGI MASJIDLAR	35
Alijonova Mohlaroyim Xabibullo qizi	35
СЕМАНТИКА И СТРУКТУРА СРАВНЕНИЙ В ЛИРИКЕ М. ЛЕРМОНТОВА .	39
Холбоева Малика Адиловна	39
ПАХТА МАТОЛАРИНИНГ ЕВРОПАГА КИРИБ БОРИШИ	42
Алишеров Авдувоҳид	42
РОССИЯ ИМПЕРИЯСИННИНГ ТУРКИСТОНГА АҲОЛИНИ КЎЧИРИШ ВА КЎЧИРИЛГАН АҲОЛИНИ ҚУРОЛЛАНТИРИШ СИЁСАТИНИНГ МОҲИЯТИ	47
Султонова М.И.....	47
АКТИВНЫЕ ЯЗЫКОВЫЕ ПРОЦЕССЫ В СОВРЕМЕННЫХ СМИ.....	52
Эшанкулов Хамракул Маматкулович.....	52
JAMIYATDA OILA VA MAHALLANING FALSAFIY O'RNINI	55

Zokirjon Ergashevich Suyarov	55
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA OILA INSTITUTINI MUSTAHKAMLASH KO NSEPSIYASI TO'G'RISIDA OLIV BORILAYOTGAN ISHLAR.....	58
Zokirjon Ergashevich Suyarov	58
ЗАҲИРИДДИН МУҲАММАД БОБУРНИНГ “БОБУРНОМА” АСАРИДА ЭТНИК МУНОСАБАТЛАР МАСАЛАСИ	60
Абдураупов Отабек Азимжонович	60

ABDULLA ORIPOV IJODIDA VATAN TALQINI

Shirinboyev Xudoynazarbek Tolib o'g'li

Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini

mexanizatsiyalash muhandislari

insituti Qarshi filiali talabasi

xudoynazarshirinboyev@gmail.com

Annotatsiya: O'zbek xalqi ma'naviy dunyosining shakllanishiga g'oyat kuchli va samarali ta'sir ko'rsatgan ulug' zotlardan biri - Abdulla Oripov. Ona tiliga muhabbat, uning beqiyos boyligi va buyukligini anglash tuyg'usi ham bizning ong-u shuurimiz, yuragimizga, buyuk allomalarimizning yorqin asarlari bilan kirib keladi.

Kalit so'zlar: O'zbekiston, vatan, shamol, ona, she'r va shoir.

Shubhasiz, xar qanday xalqning eng katta orzusi o'zining mustaqil mamlakatida ozod xalqi ila ozod va farovon yashash istagidir. Shukurki, bizning o'zbek xalqimizga ham shunday baxt nasib edi. 30 yildan buyon O'zbekiston Respublikasi deb atalgan davlat jaxon siyosiy xaritasida tajassum topib, rivojlanishning oydin yo'lidan bormoqda. Xa, albatta mustaqillikdek ulug' bir ne'matga erishimizga muhtaram birinchi prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich Karimovning bexisob xizmatlari yotadi. Islom Abdug'aniyevich Karimov 1991-yil 31-avgust kuni 1-sentyabrni "Mustaqillik kuni", umumxalq bayrami deb e'lon qildilar. Shunday og'ir sharoit siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy qiyinchiliklarga turli xil to'siqlarga qaramasdan xalqimiz Islom Abdug'aniyevich Karimov boshchiligida asliy orzusi O'zbekistonning davlat suverineteti va mustaqilligi sari qaddiyat bilan intildi va yurtimiz o'z mustaqilligiga erishdi.

"Elim deb, yurtim deb yonib yashash kerak" - Islom Karimov

O'zbekiston Respublikasi dunyoga kelishi uni olamga qanot yozishi har bir yosh avlod uchun ulkan baxt demakdir. O'zbekiston Respublikasi o'z ramzlariga ega bo'lib xususan, davlatimiz madhiyasi beqiyos inson nomi bilan chambarchas bog'liqdir. Shoir madhiyamizni oq qog'ozga ajib satrlar ila bitgan maftunkor muallifi hisoblanadi. Buyuk o'zbek shoiri ,O'zbekiston Qahramoni va O'zbekiston xalq shoiri Abdulla Oripov mustaqillik davrida Vatan, Erk, Ozodlikni tarannum etuvchi o'nlab yangi she'rlar yozdi. Yangi tarixiy sharoit ijodiga yangi to'lqinlar olib kirdi. Abdulla Oripov lirikasi orqali o'zbek she'riyatiga ko'ngil dardlarining suratlari, ruhiy iztiroblar manzarasi, armonga aylangan orzular va undan qolgan insondagi yorqin iz tasviri kirib keldi. Bu she'riyat yuzaga kelgan davrda shaldiroq so'zlarni qofiyaga solish, baxtiyorlik haqida ko'tarinki satrlar tizish odat edi. Mavzuni she'r emas, balki she'rni mavzu mukarram qiladi deb hisoblanar, shuning uchun she'rning qanday yozilishidan ko'ra, uning nima haqida ekanligi muhimroq sanalardi. Abdulla Oripov tuyg'ulari o'zbek she'riyatiga o'ychil g'am va g'amchil o'y olib kirdi. Shoir alohida bir odam va uning dardlari haqida o'yga botdi, qalam surdi. Bu odam shoirning o'zi edi. Binobarin, bir odam to'g'risida hayqirib she'r yozish noqulay bo'lardi, u haqda pichirlab she'r o'qish lozim edi. Chunki shovqin, baland tovush odamni o'zga odamlardan yiroqlashtiradi, samimiylkdan mahrum etadi. O'zbekiston xalq shoiri Abdulla Oripov o'z yurtini quyidagicha ta'riflaydi- "*O'zbekiston — bunyodkorlik, ilm-ma'rifat, mehr-oqibat, himmat va muruvvat ustuvor bo'lgan, o'z farzandlarining barkamol avlod bo'lib voyaga yetishiga qat'iy ishongan, shunga mustahkam zamin yaratgan bag'rikeng mamlakatdir. Uning yigirma yillik zalvorli odimlari kelajagi buyuk ekanining tasdig'idir*".

Shoirning "O'zbekiston Davlati" she'ridan quyidagi satrlarni keltirib o'tish joiz

O'zbekiston bayrog'i ko'tarildi chinakam,

Ushbu kunni, aying-chi, qay birimiz kutmadik.
Zarur bo'lgan chog'da goh dor tagida turib ham,
Qay birimiz tarixning sinovidan o'tmadik.
Dong'il safarga chiqdi endi hur O'zbekiston,
Kingadir oyoqosti, kimga u osmon bo'ldi.
Shukrkim, o'z-o'zini tanidi keksa jahon,
Ya'ni o'zbek Davlatin jumlai jahon bildi.

Vatan sajdagoh kabi muqaddasdir. Vatan ostonadan boshlanadi. Vatan— bu oila, biz tug'ilib voyaga yetgan go'sha, qo'ni-qo'shni, mahalla, qishloq, maktab, qo'yinki, biz yashab turgan zamindagi hamma-hamma narsa ona-vatanga qiyoslanadi. Onaning muqaddasligini ta'riflashga so'z ojizlik qiladi. Shuning uchun ham Vatanni e'zozlab, uning har bir qarich tuprog'ini muqaddas bilamiz. Uning ravnaqi, tinchligi uchun hissa qo'shish, hamisha ogoh bo'lib yashash, ichki va tashqi dushmanlardan asrash burchimiz erur.

Abdulla Oripovning “O'zbekiston Davlati” she'ridan yana bir qatorda vatanning oqqush qo'shiqlaridek jaranglovchi “Men nechun sevaman O'zbekistonni”, “O'zbekiston” kabi she'rlarni; istiqlol davrida yaratilgan “Vatan”, “Xalq” kabi bir qancha she'rlari xalqimiz yuragida o'chmas iz qoldirgan.

Buyuk italyan shoiri A.Dantening “Ilohiy komediya”sidek jahon adabiyotining mumtoz namunasi tarjimasini aytish Abdulla Oripov ijodining naqadar sermiqyos ekani yanada oydin bo'ladi. Abdulla Oripov ijodida xalqni, Vatanni, fidoyi farzandlarning sevinch-tashvishlarini kuylash shoir ijodining asosiy yo'nalishidir. Uning uslubiga umumni umuman emas, aniqni tiniq kuylash xosdir. “Yurtim shamoli” (1969)da shamol tushunchasi, shamol obrazi shoir talqinida, shunchaki biz bilgan ma'nodan tashqari, chuqur falsafiy umumlashma darajasiga ko'tariladi. Unda Vatan, adolat, tarix talotumlari va hokazolar bilan aloqador ma'nolar chirmashib ketadi:

Shamollar esgandir ushbu dunyoda,
Shamollar goh qyun, gohida dovul.
Ular goh oshkora, goho ro'yoda,
Qancha bo'stonlami sovurgan butkul.
Lekin sen bo'lmagin bog'lar zavoli,
O, yurtim shamoli, yurtim shamoli.
Qanday shamollar esmasin, shoir Vatan shamoli toza bo'lishini orzu qiladi.

O'zbekistonning bo'yi-basti, go'zal tabiati, kamsuqum, mehnatkash xalqi, shu bilan birga jahonga nomi ketgan buyuk allomalari va uning bugungi kundagi salohiyati shoir misralari osha o'quvchi ko'z o'ngida gavdalanadi.

O'zbekning boshidan zar sochsin dunyo,
Topdi u rizqini zaxmati bilan
Uning asosidir buyuk bobolar
Bizga ibrat bo'ldi mexnati bilan

Abdulla Oripov istiqloldan keyingina ozodlik, o'zbekona milliylik xaqida to'lib-toshib kuylagan, desak xato bo'ladi. Chunki shoirning 1969-yilda yaratilgan “Ona sayyora” she'ridayoq shu Vatan istiqloliga ishonch zo'r umid uchqunlari sezilib turadi.

Yillar o'tar, balki o'tar ko'p zamon
Er yuzi chulg'anar, baxtga, chamanga
Agar dardlaringga bo'lolsa darmon
Ruxim fido bo'lsin shunday vatanga

Shoirning fidoyi qalbi O'zbekiston uchun, o'z millati uchun yonmoqda.

Shoir tom ma'noda, butun umri davomida yaratgan she'rlarida asriy orzu bo'lgan Mustaqillikni, uning amalga oshishi, qachonlardir uni "oliy bir jamol chorlashi" ni ta'kidlaydi. Ustoz shoir ijodida Vatan, ona, farzand timsollari juda baland pafosda kuylanganining guvohi bo'lamiz. Abdulla Oripov she'riyati o'zbek milliy badiiy tafakkuri va ruhiyati taraqqiyotida muhim o'rin tutadi. Shoir ayni vaqtda, alohida qahramon tirnsolida ruhiyatning insoniyatga aloqador turfa jihatlarini, nuqtalarini ochishga usta deb aytsak, adashmagan bo'lamiz.

Aylayin qalbinni tortiq nurli bo'stonim, senga,
Sen vatandirsan, fidodir tanda bu jonim senga.
Bebahosan, asragayman gavharim, deb men seni,
Sen qarog' bo'lsang agarda, sadqa mujgonim senga...

Vatanga bo'lgan muhabbati cheksiz bo'lgan insonning farovon hayotini har narsadan ustun ko'radigan, shuningdek, muhabbat borasida dengizday qaysar, ummondek cheksiz, tog'lardek ulug'vor bo'lgan insonni o'z umrining qahramoni deyish mumkin. Abdulla Oripov ham ana shunday insonlardan desak, yanglishmagan bo'lamiz.

ADABIYOTLAR:

1. Abdulla Oripov "O'zbekiston davlati" she'ri 1992-yil 4-mart.
2. Abdulla Oripov "Ona sayyora" she'ri 1969-yil.
3. Abdulla Oripov "Yurtim shamoli" she'ri 1969-yil.

АДАБИЁТНИ УНУТМАНГ, ЁШЛАР!

Абдуллоҳ АБДУМЎМИНОВ

Тошкент шаҳар Шайхонтохур туманидаги 102-мактаб ўқувчиси

– Адабиёт деганда нимани тушунасиз?

– Адабиёт, деганда шу сўзларни тушунаман-да!

Кўпчиликка шу саволни бериб кўрдим. Аммо, саволимга намунали жавоб ололмадим. Баъзилар, иккиланиб қолишди, баъзилардан эса, афсуски, аччиққина жавоб олдим. Бир гапга кўзим тушиб қолди, унинг маъносини ҳам англаб бўлдим... Бу сўзни ўзбек адабиётимизнинг вакилларида бири Хосият Рустамова айтган экан:

"Адабиётнинг ҳам қарғиши бор"

Ҳа, шу гапни бекорга айтмаган шекилли. Маъносини ўзимча тушундим, албатта: Барча ёшу қари адабиётни севсалар, шунда адабиёт ҳам уларни ҳам асрайди!

Адабиёт, мутолаа ҳақида гап кетар экан, бир нарсага ачиниб қоламан. Смартфонлар кўпгина ёшларнинг юрагидан жой эгаллашга улгургандек гўё. Бу воқеа кўз олдимда бўлиб ўтди.

Кўчанинг бошида келаётганимда, бир бола китоб ўқиб ўтирган эди, бир бола эса «Тик ток»даги саҳифаси учун китоб ўқиётган болани дўппослаётганини кўриб қолдим. Нима эмиш? Агарда, бу боланинг видеоси кўпчиликка ёқса, пули кўпаярмиш. Аммо, ўзини онгини заҳарлагани етмай, бошқаларни ҳам заҳарлаш ниятидами улар! Ёшлигидан адабиётга қизиққан болага ҳамманинг ҳаваси келарди. Ким биринчи дунёни англай олади? Китоб ўқиган болами? Ё «Тик Токни севадиган болами? Бу қанчалик нотўғри? Афсус...тенгдошларим адабиётга меҳрини йўқота бошлабди. Ижтимоий тармоқлардан бошини кўтара ололмаётган ёшларни кўрсам ана шундай надоматлар ўтади кўнглимдан.

Адабиёт ҳеч қачон ўлмайди! Бизнинг ўзбек адабиётимиз чексиз тарихга эга, уни асраш эса биз ёшларнинг қўлида! Ёшларга қарата айтгим келади: Аҳмоқона ишлар билан шуғулланар экансиз, келажакнингизни кўштирноқ ичида "йўқ" деб ёзиб қўйсангиз ҳам бўлади...Аммо, бизнинг қадим адабиётимизга дунё тан берган. Томиримизда уларнинг қонлари оқмоқда!

«Тик ток» саҳифасини ўйлайдиган тенгдошларимни кўриб, уларнинг табаррук адабиётни, китоб мутолаасини бир эрмакка айлантирганидан кўнглим жуда ўксинди! Ота-онам не умидлар билан кўлимга китоб тутқазиб инсонсан, илмли, мағрур бўл десалар-у, ота-онамнинг ишончларини поймол қиламанми!?

Аммо, ўртак бўлса арзийдиган, жонкуяр устозларимиз ҳам бор. Адабиётга меҳр қўйишимга, отам сабабчи бўлган. Отам ижодкор бўлмасалар-да, беш ёшлигимдан китоб дўконларига етаклар, болалар адабиётига мос шеърлар ва эртак китоблар олиб берар эдилар. Мен китобларга меҳр қўйиб, улғайдим. Олти ёшлигимдан бошлаб, шеърлар ёза бошлаганман. Ҳар куни уйимизда янги шеърлар туғиларди. Ҳозирги кунда болалар адабиёти ҳамда журналистика йўналишида ижод қиламан. Айниқса, мактабимизда ижодий-маданий масалалар бўйича тарғиботчи вазифасида иш бошлаган устозим, шоир Шоди Отамурод ҳар доим мени қўллаб-қувватлаб йўл кўрсатадилар. Орзуим болалар адабиётини юксалтиришдир.

Шу ўринда таъкидлаш жоизки, адабиётга меҳримиз уйғониши жуда зарурдир. Кўпчилик, ёшлар юқорида айтганим – бачкана воқеаларни такрорламаслигини жуда-

жуда иштайман. Шу ўринда шоирамиз Хосият Рустамованинг гаплари ўз ўрнини топса ажаб эмас. Адабиётга чексиз диллар яна бир кун келиб ўз эшикларини очишига ишониб қоламан. Фақатгина адабиётга зиён берадиган гаплар, телефондаги аҳмоқона ишлар билан бўлиб адабиётни буткул унутиб қўймаслигимиз лозимдир.

Аслида ўзбек адабиёти ҳали ҳам яшамокда, фақатгина уни ҳис қилишни билмайдиганлар сони бироз кўпайган, холос. Атрофимга бир боқдим-у, ёшларимиз билимларга эмас, очиқ-сочиқ кийинишга ўрганишибди. Ҳаттоки, адабиёт тушунчасини йўқота бошлашибди. Ҳазрат Навоий ижодини наҳотки ҳис қила олмайдиган ёшлар кўпайди? Барча ёшларнинг қўлидаги телефон уларнинг ҳаёт мазмунини белгилаб қўйгандек. Адабиёт ҳали ҳам тирик! Биз ёшлар адабиётга яна меҳр қўйишни бошлашимиз зарур, ана ўшанда янгича дунёни ярата оламиз.

Ёшларимизда билим олиш учун етарли шароит, вақт, керак бўлса сабр-тоқат ҳам бор. Фақат бунга озгина ҳафсала керак бўлади. Қимматли вақтларимизни яна мутолаага қайтарадиган бўлсак, нафақат биз, балки Ўзбекистон илмли юрт бўлади. Билимли халқ ҳеч кимдан кам бўлмайди. Устозларимиз билан шу муаммога ечим излаш мақсадида турли хил тарғиботлар амалга ошириш ниятидаман. Биз яна китоблар мутолаасига қайтадиган бўлсак, дунёни англашни бошлаган бўламиз. Авалло, биз ёшлар бирлаша оламиз. Янгича дунёни янгидан яратиш, бизнинг қўлимизда! Шунингдек, адабиётимиз тарихидек, яна буюк сиймоларни ўзимиздан кашф этадиган бўлсак, адабиётни улғайтирган бўламиз.

Шуни унутмангки, эртанги келажак – билимли ёшларникидир. Адабиётни севган ҳар бир ёшни, адабиёт ўзидек қадрлайди. Ота-онамиз қўлимизга китоб бериб, аъло ўқи, дейишган, биз уларни ишончларини оқлай ололамизми? Албатта, ҳа. Ўзбекистонимизда адабиётни юксакларга кўтариш бизнинг қўлимизда. Қимматли вақтимизни мутолаага бағишлашнинг айна дами етиб келди.

DEVELOPMENT OF PHILOLOGICAL SCIENCE: PRINCIPLES OF STUDENTS' RESEARCH WORK

Ochilova Gulruksor Azamatovna
Student of Bukhara State University
Phone +998905116554
ochilovagulruksor@gmail.com

Annotation: This article summarizes the important achievements of scientific research aimed at the organization of the gradual mastery of philological research methods and technology of philological students and the study of the poetics of the literary text. The main collective results of students' research work include: identification of appropriate typological artistic concepts for modeling the conceptual field of a literary work; development of techniques for modeling the conceptual field of a literary work; disclosure of meaningful correspondence in the results of students' research work.

Keywords: Philology students; research work; artistic understanding; conceptual sphere; significant achievements

1. Introduction

Mastering new literary methods in the process of students' research will allow optimizing the formation of philological competence of future teachers of foreign languages and literature, which is especially important in the context of increasing devaluation and uncultured. The effectiveness and cultural adequacy of the pedagogical influence exercised by a teacher of language and literature depends directly on the level of his philological competence. In a broad sense, philological competence is a sign of a high level of development of the national oral cultural code, its linguistic personality, regardless of its social and professional affiliation. The philological competence of teachers of foreign languages and literature in its narrow sense is defined as a complex of bilingual speech culture and bilingual reading culture, which provides an individual with the ability to communicate effectively across cultures and axiological orientation. . Speech behavioral culture refers to the speaker's ability to make constructive speech interactions, ensure an optimal perlocutive effect of the speech act, and ensure the harmony of the interlocutors' interpersonal relationships. The culture of reading consists in the acceptance of written speech as an act of thought performed, which requires the sensitive intellectual activity of the reader. Nevertheless, such an analysis should be of an axiological nature rather than an epistemological one, i.e., aimed at a deeper understanding of the author's concept based on the reader's advanced ability to functionally decode the oral code of a literary text. Naturally, the organization of students' research work in accordance with the requirements of the modern philological paradigm is a difficult task for both the student and his supervisor.

Mastering the methodology and technology of philological research in the research work of students. Having described the requirements for students' research work in terms of the requirements and problems of the modern philological paradigm, we can now suggest ways to meet these requirements through the proper organization of students' research work. Then, we summarize the most obvious collective results of this work and provide clear evidence of its effectiveness.

Brief information about the main achievements of students' research work "Lingua-cognitive aspects of poetics of literary text. The most important results of research work carried out by members of the student research team are:

to determine the typology of artistic concepts, which is most suitable for the task of modeling the conceptual framework of the literary text. Such typology is based on the criterion of unification of semantic structures, according to which macro-concepts, basic concepts and micro-concepts of the literary text are distinguished, and their hierarchical interrelationships are discovered and described. Macro-concepts refer to the concepts that underlie a person's worldview. The interaction of macro concepts defines the main contradictions in the field of the concept of literary work. The basic concepts serve to manifest the macro-concept in some areas of human activity.

Micro concepts, in turn, serve to define basic concepts, while at the same time forming a semantic field of their harmony and interference;

2) development of methodology and methods of modeling the field of concept, which is considered as a projection of the author's oral image of the literary work. The theoretical and methodological basis of such a methodology is the postulate of human mental-speech activity, which is the result of the existing existence of the individual and the means of developing concepts describing the phenomena of the surrounding world; human mental-verbal activity is carried out within the boundaries of logical antinomies with their inevitable orthodox contradictions and the alternate infinity of concepts between them.

3) establishing different interrelationships between students working in different genres from different philosophical and aesthetic positions between the results of research on the conceptual areas of the works of English authors in the second half of the 20th century, which opens a wide way . includes literary critical, philosophical, and cultural generalizations.

3. Conclusion

The research work of the student research group "Lingua-cognitive aspects of the poetics of the literary text" was effective in two ways:

First, it helped to optimize the formation of practical philological competencies of future foreign language and foreign literature teachers.

Second, it increased the level of individual academic philological competence of the participants due to the possibility of individual improvement and testing of the set of research methods developed by the team. The effectiveness of the organization of research work of the described students is as follows: to determine the typology of artistic concepts that best suits the task of modeling the conceptual framework of the literary text; development of methodology and methods of modeling the field of concept of a literary work as a projection of the oral worldview of its author; establishing certain systematic correlations between the results of research conducted by students are areas of concept in the works of English authors of the second half of the 20th century. The existential problem of life and death in the conceptual realm of the English existential antitopic literature of this period is addressed as a conflict between the spiritual and social roots of the individual, the spiritual needs of man, and the ontological being. Socie`ty

REFERENCES

1. Dudley-Evans, T., & St John, M. (1998). *Developments in English for Specific Purposes*. Cambridge: CUP.
2. Frydrychova Klimova, B. (2012). *Teaching formal written English*. UHK: Gaudeamus.
3. Frydrychova Klimova, B. (2013). *English for Academic Purposes: developments in theory and pedagogy*. UHK: Gaudeamus.
4. Frydrychova Klimova, B. & Poulova, P. (2013). *Analysis of online materials and their impact on learning*. The Third International Conference
5. Hutchinson, T., & Waters, A. (1987). *English for Specific Purposes: a learning-centered approach*. Cambridge: CUP.
6. <http://www.ascilite.org.au/conferences/perth97/papers/Mcmahon/Mcmahon.html>.
7. <http://www.sprachenzentrum.hu-berlin.de/downloads/a-review-of-current-best-practice-in-eap-and-how-its-effectiveness-can-be-measured>.
8. http://www.ingedewaard.net/papers/connectivism/2005_siemens_ALearningTheoryForTheDigitalAge.pdf.

BADIIY ASAR MUTOLAASI - INSON MA'NAVIYATI BULOG'I

Sharopov Abdunazar

GulDU talabas

«Buyuk kitobxonlar paydo bo'lgandagina buyuk adabiyot paydo bo'ladi»

(Boris Pasternak)

Inson ma'naviyatini shakllantirish, uni turli xil yod fikr va zararli odatlarga odatlanib qolmasligini oldini olishda eng samarali usul bu badiiy asar mutolasidir. Badiiy asar o'qish orqali inson ichki dunyosi tozalanadi, qalbi taskin topadi, badiiy asarda yoritilayotgan asar qahramonlari bilan o'qirman ham birga yashay boshlaydi, uni taqdiriga beixtiyor sherik bo'ladi.

Sahifalardan sahifalarga qadar siljib borayotgan asar qahramonlari hayoti va kechinmalari, orzu va armonlari o'quvchi uchun birday tuyiladi. Badiiy asar o'qish davomida kishi asab tizimi ham ancha yaxshilanadi. Miya faoliyati normal holatga keladi. Kishilar o'z shaxsiy ehtiyojlariga qarab, o'z sohalaridan kelib chiqqan holda ham asarlarni tanlab o'qiydilar. Umuman olganda badiiy asar o'qish uchun ma'lum bir sohada ishlash shart emas. Iqtisodchi, injener, shifokor, shafyor, alpinist qaysi kasb egasi bo'lmasin agar ma'naviy jihatdan yuksalish istasa albatta badiiy asar o'qiydi. Albatta, kitob bor uy fayzli va eng baxtli uy hisoblanadi. Kitob bor uyda zulmat chekinadi, kitob xonadonga ma'rifat nurini beradi. Uyida kitob bor xalq eng boy xalqdir. Eduar Labule: «Taraqqiyotning umumiy ko'lamida har bir xalqning o'rni o'sha xalq o'qiyotgan kitoblarning soni bilan belgilanadi», deb aytganda juda haq edi. Chunki kitob o'qigan inson zamon bilan teng yashaydi, xalqni, millatni olg'a sura oladi. Bu borada jadid bobolarimiz hayot yo'llari biz uchun ibratdir. Quvonarli holat yurtimizda kitob o'qishga, kitobxonlikka bo'lgan e'tibor davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan. 2020 - yil 14 - dekabrda " 2020 — 2025-yillarda kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish va qo'llab-quvvatlash milliy dasturini tasdiqlash to'g'risida " gi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining Qarori qabul qilinganligi bu yo'nalishdagi ishlarning natijadorligini ta'minlashga qaratilgan muhim qadamdir.

Badiiy asarga va umuman adabiyotlarga bo'lgan qiziqishni go'daklikdan bolalar ongiga singdirish ham kitobsevarlikka qaratilgan ilk qadamlardir. Yurtimizda an'anaga aylanib ulgurgan "Yosh kitobxon", "Yosh kitobxon oila" tanlovlari va musobaqalari esa insonlarda kitobga bo'lgan qiziqish Yamanda oshirib yuborganligi barchaga sir emas.

Kitob va kitobxonlikka bo'lgan bunday yuksak e'tibor bor yurtda albatta yuksalish bo'ladi, yoshlar ma'naviyatli va bilimli bo'ladi. Har sohada aql va zako sohibi bo'ladi. Prezidentimiz rahnamoligida ilgari surilayotgan Uchinchi Renessans sari olg'a qadamlar bosiladi. Shuning uchun biz har doim kitobni o'zimizga eng yaqin do'st, hamroh bilishligimiz va oltinga teng vaqtimizni faqat va faqat ilm va hunar o'rganishga, bunyodkorlikka, yaratuvchilikka, til o'rganishga sarflashimiz kerakligini unutmaylik.

FOYLANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. ziyo.uz
2. Vikipediya.com

THE ISSUE OF MAN IN SOCIAL PHILOSOPHY

Abduraxmanov Tolib Akram o'g'li¹, Abdurakhmanov Tolib Akram²

¹Jahon Iqtisodiyoti va Diplomatiya Universiteti talabasi,
Toshkent O'zbekiston

²Student of the university of World Economy and Diplomacy
Tashkent, Uzbekistan

Annotatsiya: Maqolaning maqsadi: Inson ijtimoiy hayot manbai ekan, uni tobora chuqurroq o'rganish dolzarbligini saqlab qolmoqda. Shu asnoda, inson, uning paydo bo'lishi, vujudga kelish tarixini yoritish orqali insonni yanada chuqurroq anglashdir. Insonning paydo bo'lishi xususida turli hil qarashlar va nazariyalar mavjud va ular doimo bahsga sabab bo'lib kelmoqda. Ushbu maqolaning maqsadi huddi shunday bahslar keng yoritilib tahliliy xulosa qilish.

Kalit so'zlar: Inson *Homo sapiens* turi sifatida, evolyutsion nazariyaning asosi, Driopiteklar inson omilida, falsafiy dialektika, inson diniy va dunyoviy qarashlarda, analitik tahlil natijasi, inson mohiyati.

Metodlar: Ushbu maqolada dialektik metoddan foydalanish orqali inson masalasi yuzasida bahs yuritilib, va nihoyat yakuniy xulosa beriladi. Shuningdek, analitik, sinergetika kabi metodlardan keng foydalanildi.

Natija: Inson masalasi falsafiy jihatdan tushuntrilib borilar ekan, uning paydo bo'lishidan to hozirgi ko'rinishigacha evolyutsion rivojlanish bosqichidan o'tganligiga guvoh bo'lamiz. Ushbu maqola shunday natijaga olib keladi.

Xulosa: Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, inson jamiyatning asosi, insonsiz hech qanday jamiyat mavjud bo'lishi mumkin emas. Shunday ekan ushbu va boshqa inson masalasiga asoslangan tadqiqot ishlari uning borliqdagi o'rnini yanada ustuvor qilishi tayin. Shu o'rinda inson falsafada asosiy ro'lni o'ynaydi.

INSONNING PAYDO BO'LISHI TO'G'RISIDAGI TURLI HIL NAZARIYALAR

Inson ko'plab fanlar o'rganadigan predmetdir. Biologiya uni *Homo sapiens* turi sifatida qaraydi, pedagogika uchun u tarbiya obyekti, Iqtisodiyot nazariyasi uchun ishlab chiqarish kuchi. Hohlaymizmi yo'qmi falsafada (ayniqsa ijtimoiy falsafada) ham aynan inson masalasi yetakchi mavqega ega va bu holat hokimiyatning siyosatda tutgan o'rne kabidir. Insonning paydo bo'lishi to'g'risida qadimdan bahs va munozaraga ega bo'lgan ikki yondashuv mavjud: Teologik (ilohiy) va Ilmiy (tabiiy tarixiy evolutsiya). Bu jihatdan bizning fikrimizcha, diniylik va dunyoviylik hamisha qarama qarshi tushunchalar va biz uni chambarchas holda talqin qilsakgina maqsadga muvofiq bo'ladi. Ya'ni ikkisida ham asosga ega bo'lgan ma'lumotlarni talqin qilish orqali fikrimizni bayon qilish.

Dastlabki teologik qarashlar qadimgi sharqning ilk davlatlari Misr, Mesopotomiya va Xitoy kabi davlatlarga borib taqaladi. Bu esa asosan mifologik talqinda namoyon qilinganini ya'ni odamning hudo tomonidan loydan yasalganligini ko'rishimiz mumkin. Masalan, Vavilonda yaratilgan poemada keltirilishicha, dastlabki odam tartibsizlik va tartib hudolari o'rtasidagi urushdan so'ng loy va qonning qo'shilishidan paydo bo'lgan.¹ Fikrimizcha aynan ayolning

¹ "Falsafa" O'zbekiston Faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti Toshkent 2006. 341-bet

erkak qovurg'asidan yaralganligi to'g'riisdagi rivoyatlar ham aynan Mesopatamiyada yaratilgan afsonalarga borib taqaladi.

Dunyo dinlaridan biri bo'lmish Islom dinida ham aynan shunday mazmunga ega bo'lgan rivoyat va qissalarni ko'rishimiz mumkin. Fikrimizning dalili sifatida qisqacha hikoya qiladigan bo'lsak... " Odam atoning yaratilishi Alloh taolo va uning farishtalari o'rtasidagi suhbatdan so'ng yuz beradi. Ya'ni, Alloh taolo farishtalarga qarata odamni yaratmoqchiligini va barcha farishtalar unga ta'zim qilajagini aytadi. Odam ato loydan yaratilib, unga jon kirgiziladi va barcha farishtalar(faqqatgina Azozildan tashqari) unga ta'zim qiladilar. Ammo farishtalar ichida o'zini olovdan yaralganligini, odamning esa undan pasroq loydan yaralganligini ro'kach qilib Odamga tazim qilishdan bosh tortgan Azozil Jannatdan quviladi va to qiyomatgacha Alloh taoloning la'natiga duchor bo'ladi. Alloh taolo Odam atoga hamroh bo'lsin dep uning qovurg'laridan Momo Havoni yaratadi. Odam va Havo jannatda mumkin bo'lmagan mevani yeganliklari sababli Yerga badarg'a qilinadi. Shu tariqa Odam va Havodan dunyoga kelgan farzandlar yerga hukmronlik qila boshlaydilar"

Albatta Alloh taoloning qudrati cheksiz. Alloh taolo birgina " bo'l" degan so'zni aytishi bilan o'n sakkiz ming olam yaraldi. Keling buni(allohning qudratini) oddiygina gipateza bilan isbotlashga harakat qilib ko'ramiz. Yerning va boshqa sayyoralarning quyosh atrofida aylanishini olsak. Barcha sayyoralar quyoshga nisbatan bir hil uzoqlikdagii masofada va doimiy bir hillikda necha milliard yillardan buyon aylanib kelmoqda. Agarda yer quyoshga nisbatan sal yaqinroq yoki uzoqroq harakatlansa yerda hayot bo'lmagan bo'lar edi(yo yer muzlikka aylanadi yoki jazirama issiqda yer yuzi cho'lga aylanardi). Huddi shuningdek, boshqa sayyoralar ham aynan hozirgi ko'rinishda bo'lmasligi mumkin. O'zimiz bir nechta bir hil o'lchamdagi toshlarni olib yerga sochib ko'raylik. Ular har qanaday vaziyatda ham quyosh va sayyoralar o'r-tasidagi bog'lanishdek aniqlikka ega bo'la olmaydi. Yoki bo'lmasa yerdagi havo tarkibida 78% azot, 20,9% kislarod, 0,03% karbonat angidrid bo'ladigan bo'lsa, ular doimiy bir xillikga ega. Ya'ni, agarda havo tarkibida ma'lum miqdorda kislarod yoki malum miqdorda karbonat ko'payib yoki kamayib ketsa, turli hil tabiy ofatlarga olib kelishi mumkin. Masalan, agarda kislarod ko'payib ketsa, salgina uchqun tufayli butun yer yuzi yong'in ichida qolishi mumkin. Bularning ortida esa albatta juda qudratli kuch mavjud. Shuncha qudratga ega bo'lgan hudo albatta insonni ham yaratishga qodir. Shu nuqtai nazardan olib qaralsa, Odamzodning vujudga kelishi yagona Allohning inoyati ila amalga oshirilgan. Odamdagi Alloh tomonidan ato etilgan eng yuksak organ – bu miyya. Miyyada kechadigan oddiygina fikrlash qobilyatimiz esa yuksak materiyaning kuchi kabidir. To'g'ri bu kabi ma'lumotlar(insonning hudo tomonidan yaratilganligi) biz uchun utopiya bo'lib ko'rinishi mumkin, lekin uning zamirida ishonch yotadi. To'g'ri "Inson yaratilayotgan paytda hech kim bo'lmaganku? Yoki bo'lmasam, Insonni Hudo tomonidan loydan yaratilayotgan vaziyatini siz ko'rganmisiz?", degan savollar kelishi mumkin hayolimizga. Bu kabi savollarga yagona javob ISHONCH. Deylik tirik inson vujudida yurak borligini biz ko'rmagan bo'lishimiz mumkin. Yoki sizning yoki bizning boshimizda miyya borligini hech kim ko'rmagan. Huddi shunday odamning hudo tomindan yaratilganligini garchi bizlarning hech birimiz ko'rmagan bo'lsakda, lekin ishonamiz.

Albatta biz bilimda cheklanganmiz ya'ni muayyan bir sohani o'qib, o'rganish natijasida uni yuksak darajada bilishimiz mumkin, ammo fikrlashda cheklanmaganmiz. Shu asnoda o'z fikrlarimizni ilmiy ya'ni diniy bo'lmagan usulda, zamon olimu fuzalolari isbotlagan ma'lumotlar asosida isbotlash maqsadga muvofiq bo'lar edi.

Dunyoviy qarashlar.

Odamning paydo bo'lishi to'g'risidagi yana bir bahsga sabab bo'luvchi nazariyalardan biri – bu Evalutsion nazariya. Bu nazariyada asosan odamning hayvondan kelib chiqqan degan qarashlar yotadi. Bu to'g'risidagi ma'lumotlar qadimgi davrlardayoq mavjud bo'lib, ularning dastlabkisi Anaksimadr tomonidan keltirib o'tilgan. Uning ta'limotiga ko'ra, dastlabki odamlar akulalar qornida paydo bo'lgan va huddi akula singari parvarish qilingan. Ular kuchga kirib, o'zlarini eplay olganlaridan so'ng, tashqariga chiqqanlar va yerga yetib borganlar.² Albatta bu ta'limot qaysidir ma'noda asosga ega(o'sha davr nuqtai nazaridan). Chunki akulalar odam paydo bo'lgan davrlardan ham ancha ilgari mavjud bo'lgan (bundan 420-450 mln yil ilgari yashagan)va ko'plab rivojlanish bosqichlaridan o'tgan. Bu esa odamzodning akuladan keyin paydo bo'lganligi fikrimizga dalil bo'lishi mumkin. Qadimgi yunon faylasuflaridan biri bo'lmish Demokritning qarashlarida esa yuqorida keltirib o'tilgan qarashlar ya'ni diniy qarashlarga yaqinlikni ko'rishimiz mumkin. Unng fikricha, odam loy va suvning aralashmasidan yaralgan.³

Insonning tabiiy tarixiy kelib chiqishi to'g'risidagi nazariyalar XIX asrning oxirlarigacha mushohadalardan iborat bo'lgan. Ammo keyinchalik ilmiy bilimlarning ko'payib borishi natijasida bunday mushohadalarga chek qo'yildi. Bu borada ingiliz tabiatshunos olimi Charlz Darvinning "Turlarning kelib chiqishi" nomli asari biologiya fanida inqilob yasadi. U o'zining bir necha yillik izlanishlaridan so'ng dunyodagi barcha tirik organizmlar hususan odam ham uzoq davrlik rivojlanish bosqichiga(evalutsiya) ega ekanligini isbotlab berdi.

Ch. Darvinning fikriga ko'ra, odam ham aynan mana shunday bosqichdan o'tgan va ularning kelib chiqishi odamsimon maymunlarga borib taqaladi. Ammo bu fikr bir muncha baxsga sabab bo'lishi mumkin. Chunki fikrimizcha tabiatda har bir jonzot ma'lum bir tur sifatida alohida-alohida, turli davrlarda paydo bo'lgan. Ya'ni maymun maymun bo'lib, odam odam bo'lib va hakoza. Agarda odam maymundan paydo bo'lgan bo'lsa nega barcha maymunlar odamga aylanmadi? Agarda uzoq davrlik rivojlanish natijasida oddamsimon maymunlar odamga aylansa, nega unda shuncha davrdan buyon odamsimon maymunlar(hozirgi Gorilla va Shimpanzalar) odamga aylanmadi? Ushbu savollarga esa javob berish oldidan odamga qisqacha biologik ta'rif bersak...

Odam yoki inson shuningdek Homo sapiens ham deb ataladi, hordalilar tipi, sut emizuvchilar sinfining hominide oilasiga, primatlar turkumiga kiradi. Odam gavdasi ikki tomonlama simmetriyaga ega bo'lib, bosh, bo'yin, tana, oyoq, va qo'llarga bolinadi. Shu asnoda ularning har biri yana tegishli qismlarga bo'linadi.⁴

Shunday ekan odamning odamsimon maymundan farqi nimada? Umuman olganda odam ijtimoy mehnat asosida shakllangan tafakkur va nutqqa ega bo'lishi, mehnat qurollari yasashi va atrof muhitga ta'sir ko'rsata olishi bilan boshqa tirik mavjudodlardan farq qiladi. Shuningdek odam gavdasini tik tutib yurishi va teri qatlamidagi tuklarning kamayib borishi va boshqa hususiyatlari bilan odamsimon maymundan farq qiladi. Yuqorida CH. Darvin nazariyasiga nisbatan berilgan savollarga esa J. Lamarkning odam paydo bo'lishi to'g'risidagi nazariyalari yordam beradi. Ushbu nazariyaga ko'ra, odamsimon maymunlar tor burnli va keng burunlilarga bo'linib, ular daraxtlarda yashaganlar. Tabiiy shart sharoitlar natijasida

² "Falsafa" O'zbekiston Faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti Toshkent2006. 344-bet

³ "Falsafa" O'zbekiston Faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti Toshkent2006. 344-bet

⁴ <https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Odam?wprov=sfla1>

daraxtlar soni nisbatan qisqara boshlaydi va tor burunlilar yerda yashashga moslasha boradi. Aynan mana shu tor burunlilardan dastlabki odamlar kelib chiqqanligi asoslangan.

Bunga to'liqroq ma'lumot aytadigan bo'lsak, mezozoy erasida hasharotxo'rlar orasidan parapiteklar(maymunsimon hayvonlar) ajralib chiqqan. Ulardan keyinchlik yarim maymunlar, maymunlar va driopiteklar(daraxtda yashovchi maymunlar) kelib chiqqan. Iqlim sovuy boshlashi va yuqorida ta'kidlanganidek daraxtlarning kamayib borishi driopitekarni yerda yashashga moslashtirgan va bu holat keyinchalik ularning odam qiyofasiga kirib borishiga olib kelgan⁵

Ammo J.Lamark primatlarning bu turkumi bilan insonni bog'lab turuvchi xalqani topa olmaydi. Shunday bo'lsada bular ham odamning hayvondan kelib chiqqaniga javob bo'lolmaydi.

Shunindek CH. Darvinning nazariyasiga nisbatan baxsli qarash mavjudligini quyidagi topilmalar asosida isbotlashimiz mumkin: Hindistonda Ximolay tog' etaklari sivalik tepaligida Rixar Lidekker kashf qilgan va " Sivapitek" deb nomlangan topilma(yoshi 8-10 million yilga teng bo'lgan qadimgi shimpanze jag' suyaklarining qoldiqlari) ko'p yillar davomida inson evolyutsiyasidagi eng dastlabki tur deb hisoblanar edi. Topilmaning morfologik jihatlarini o'rganish, suyak qoldig'I o'lchamlarini solishtirish ishlari sivapitekni odamdan ko'ra ko'proq maymunga yaqinroqligi, hech qachon Homo ajdodi bo'lishi mumkin emasligi, to'g'rirog'i, shu evolyutsion shahobchaga yaqinroq tur ekanligini ko'rstadi⁶. Bundan tashqari R.Dart Taungas topilmasining jag' suyak qoldiqlari hamda tishlarini o'rganib, tirikligida 7 yoshlar atrofidagi qiz bola bo'lganligini aniqladi va unga "Bebbi" deb nom berdi. Bebbi miyasining hajmi(520sm kub) bo'yicha shimpanzeniki(480sm kub)dan katta gorillanikidan(680sm kub) kichik bo'ib chiqdi. Hisoblarga ko'ra agar 7yoshli Bebbining miyya hajmi 520sm kub bo'lsa, undan katta avstrolopitek miyya hajmi 780sm kubdan kam bo'lmasligi aniqlandi.⁷ Hozirgi kunda oddiy normal insonning miyya hajmi 1020-1970 sm kub ga teng. Demak, o'sha davrda ham odamsimon maymunlar va dastlabki odamlar o'rtasida shuncha farq bo'lgan ekandaa. Shu va shu kabi ma'lumotlar odamning odamsimon maymundan kelib chiqqan degan nazariyalarni inkor qiladi.

Shu o'rinda nemis olimi E.Dyubua Raymon(bioelektr potentsiallar tadqiqotchisi) aytganidek, "qaddini tiktutib yuruvchi pitekantrop evolyutsion ta'limotga binoan antropoidlar bilan insonlar o'rtasida mavjud bo'lgan o'tish shaklidan boshqa narsa emas: u- inson ajdodi".

Biologik jihatdan ham olib qaralsa bir turdan boshqa bir tur kelib chiqishi mumkin emas. Ya'ni odam avval boshdanoq odam bo'lgan. Albatta barcha hayvonlarga hos bo'lganidek odamda ham malum shart sharoitlar natijasida undagi hususiyatlar o'zgarib, takomillashib borgan. Masalan, odamning rivojlanishidagi dastlabki bosqich tik turib yurish bo'lgan. Bu esa old oyoqlarni tayanchdan ayirib, u malum bir boshqa funksiya bajarishga moslashgan. Shu tufayli dastlabki mehnat qurollari yasala boshlangan. Yana shuni aytish mumkinki, ayrim ma'lumotlarga qaraganda hatto o'rta asrlarda yashagan odamlarning tana qismi hozirgi odamlarga nisbatan ancha tukli bo'lgan va keyinchalik bu holat davom etib tabiiy shart sharoit natijasida ulardagi tuk yo'qolib boradi. Hozirgi zamon olimlarining aytishicha, odam shunchalik moslashuvchanki, agar u doimiy suvda yashasa va uning bir necha o'nta avlodi

⁵ <https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Odam?wprov=sfla1>

⁶ Larichev V.E "SAD EDAMA". – M., 1980. –S. 357-374

⁷ Larichev V.E "SAD EDAMA". – M., 1980. –S. 155-157

aynan suvda dunyoga kelsa, odamda baliqqa hos bo'lgan jabra yoriqlari paydo bo'lishi, yuz va tana shakli ayrim o'zgarishlarga uchrashi mumkin.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, bu va yuqoridagi kabi fikrlar barchasi nazariya. Umuman olganda har bir nazariyaning asosida gipoteza yotadi. Agar gipoteza aniqligi fanda isbotlansagina u nazariyaga aylanadi. Shuningdek nazariya ma'lum bir soha bo'yicha tugallangan bilim degani emas. Balki bu bilim yana keyinchalik takomillashib borishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. V. Xan. "Falsafa" Darslik / O'zR Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi. – T.: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2006. 6-32 b
2. "Falsafa" O'zbekiston Faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti Toshkent2006.
3. Larichev V.E "SAD EDAMA". – M., 1980.
4. Internet resurslari:
5. <https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Odam?wprov=sfla1>

ЎЗБЕКИСТОНДА СОВЕТ ҲОКИМИЯТИНИНГ 1920-30 ЙИЛЛАРДА ЮРИТГАН ДИНИЙ СИЁСАТИ ТАРИХИДАН

Хошимов Сойибжон Абдураззақович¹, Арслонбеков Нурсултон Азизбек ўғли²

¹АнДУ доценти, тарих фанлари номзоди

²АнДУ Ўзбекистон тарихи йўналиши магистри

Annotatsiya: Ушбу мақола совет ҳокимиятининг 1920-30 йилларда совет ҳокимиятининг диний идоралар ва диндорларга қарши олиб борган таъқиб ва тазйиқларига бағишланган.

Калит сўзлар: диний идоралар, диндорлар, большевиклар, атеизм, худосизлар, қизил чойхона, социализм.

Совет ҳокимияти ташкил топган даврдан бошлаб динга қарши атеистик тарғибот, яъни динга қарши сиёсат юритди. Большевиклар бир ақидага дин халқ учун афюндир деган шиорга амал қилди. Динга қарши ташвиқотнинг турли формаларидан фойдаланилди. “Курашчан худосизлар” хотин-қизлар клубларида, қизил чойхона ва деҳқон уйларида, клуб ва кутубхоналарда даҳрийликни кенг миқёсда тарғиб қилдилар.

“Худосизлар” журнали, “Ўзбекистон худосизлари” (“Ozbekistan xudasizlari”), “Худосиз” (“Xudasiz”) номли газеталар таъсис этилди. Ушбу газета ва журналлардаги мақола ва фельетонлар орқали динга ва руҳоният вакилларига қарши ташвиқот олиб борилди. Жумладан, “Худосиз” (“Xudasiz”) газетасида “Бутхоналар фронтда”, “Динга қарши зарба беражак” (Б.Заҳд мақоласи) сарлавҳали мақолаларда динни эскилик сарқити сифатида қоралаб, масжидга бориб намоз ўқишлар хурофот деб уқтирилади [1]. Жойларда динга қарши олий ўқув юртлари очилди. Динга қарши олий ўқув юртлари дастурига: 1) табиатшунослик (9 та машғулот-27 соат); 2) дин тарихи (11та машғулот-33 соат); 3) социалистик қурилиш ва динга қарши тарғиботнинг вазифалари (13 та машғулот-39 соат) [2. В.55.] каби фанлар киритилди. Ўзбекистон ССР Маориф комиссарлиги қошида сиртдан таълим берадиган динга қарши курашувчилар институти фаолият кўрсатди [3. В.15.]. Динга қарши кураш олиб борувчи фаоллар учун 10 кунлик махсус семинарлар ишлаб турди. Семинарларда тарғиботчилар Марказдан юборилган топшириқ ва кўрсатмалар, худосизликни тарғиб қилувчи рангли расм ҳамда плакатлар билан қуроллантирилди эди.

Ўзбек халқи эътиқод-қадриятларига қарши курашда мумтоз чойхоналар ҳам кураш майдонига айлантирилади. 1925 йилнинг январь ойида республика ҳудудида 25 та “қизил чойхоналар” очилиб, керакли адабиётлар, газета ва журналлар билан таъминланган [4.В.130.]. Ҳар бир қизил чойхонада “Ленин бурчаклари” ташкил этилиб, унда Лениннинг асарлари, портретлари, фотосуратлари, ҳаёти ва фаолиятидан ҳикоя қилувчи плакатлар тарғиб қилинди. Диний қадриятларга қарши “Динга қарши курашда комсомол”, “Динга қарши кураш социализм учун курашдир” каби шиорлар илиб қўйилди [5.].

1926 йилга келиб Ўзбекистонда 177 та қизил чойхона фаолият кўрсатар эди [6. Б.49.]. Аҳолини қизил чойхоналарга жалб қилиш мақсадида совет давлати томонидан турли хил тадбирлар ҳам олиб борилди. Жумладан, 1925-1926 йилларда Ўзбекистоннинг жанубий вилоятларида юз берган қурғоқчилик оқибатида содир

бўлган қийин шароитда қизил чойхоналарда аҳолига арзон нархда озиқ-овқат маҳсулотларини сотиш ишлари ташкиллантирилди.

1927 йил ноябрида бўлиб ўтган Ўзбекистон КП(б)нинг III съезди резолюцияларида “мактаб, қизил бурчак, қизил чойхона, клублар, деҳқонлар уйи, агрономия марказлари ва худосизлар ячейкалари динга қарши ташвиқот марказига айланиши керак” деб таъкидланади [7. Б.251.]. Ушбу билан бир қаторда, фаоллар орасида диний-маиший урф-одатларга – хатна қилиш, диний дафн маросимлари ўтказиш, мазорларни зиёрат қилиш, никоҳ ўқитиш ва ҳақозоларга қарши кенг кураш олиб бориш лозим, деб кўрсатилди [7. Б.251.].

1929 йилдан Ўзбекистонда фаолият кўрсатаётган қизил чойхоналарда худосизлар ячейкалари ҳам ташкил қилинади [8.В.7.]. Худосизлар уюшмасининг 3300 та қўйи ташкилотлари бўлиб, уларда 12 минг киши бирлашган эди [9.].

1930-1935 йилларда республиканинг 362 та маданий клуби, 2560 та қизил чойхонаси, 5 та хотин-қизлар клуби ва 12 та маданий истироҳат боғи динга қарши тарғиботчилик ўчоқлари сифатида хизматда бўлди [10. В.5.]. Қизил чойхоналар фаолияти, уларнинг динга қарши олиб бораётган тарғиботи масалалари доимий назорат қилиб борилган. “Қизил чойхоналарда динга қарши кураш йўлга қўйилсин” номли 1931 йил “Худосиз” (“Xudasiz”) газетасида эълон қилинган мақолада Фарғона вилоятининг кўплаб шаҳар ва қишлоқларидаги қизил чойхоналарнинг динга қарши ташвиқот юргизувчи газета ва журналлар билан таъминланмаганлиги танқид остига олинган [5.].

1931 йилда биргина Қўқон шаҳрининг ўзида 20 дан ортиқ қизил чойхона мавжуд бўлиб, ҳар бир чойхонада деворий газеталар, қизил бурчаклар ташкилланиб, динга қарши ташвиқот-тарғибот фаолиятини олиб борган [5.].

1931 йил 22 январда “Худосиз” (“Xudasiz”) газетасида “Бойлар билан муллалар иттифоқи” сарлавҳаси остида эълон қилинган мақолада “Синфий душман бой ва муллалар дину хурофотлардан фойдаланиб, ўз кучини уюштириб советларга қарши чиқмоқда, маҳаллий партия ҳодимларини уларга қарши уюштириб зарба бериш лозим” деб уқтиради [11.].

Динга қарши ваҳшийларча муносабат туфайли ислом дини ва маънавиятини мукамал эгаллаган, имони бутун, ҳалол ва виждони пок юзлаб шахслар қамалди, қатағон қилинди ёки мамлакатдан ҳайдалди. Совет ҳокимияти жазо органлари кўрилатган даврда диний хизматчиларни таъқиб қилишни тўхтатмадилар. Қашқадарё вилояти Ғузор туманида 3-участка халқ судининг раиси бўлиб ишлаган 33 ёшли Мулло Мурод Нурмуҳаммедов уйланиш тўйида диний асосда никоҳ ўқитганлиги учун ўзи ҳам, никоҳ ўқиган мулла ҳам жазога тортилади. Бу масала округ фирқа кўмитаси назорат комиссиясининг 1927 йил 7 майдаги йиғилишида кўриб чиқилган ва 7-қарорда ўз аксини топади. Қори Файзи Нуриллаев 1927 йил 17 мартда фирқа коллегиясининг 5-қарори асосида, руҳонийнинг ўғли бўлганлиги учун “ёт унсур” сифатида жазога тортилади. Бу 38 ёшли Абдурахмон Пўлатов ва Ҳол Шокировларга ҳам тегишли бўлади. Шаҳрисабз қамоқхонасининг бошлиғи бўлган, 29 ёшли Ҳол Шокиров шариат қозиси вазифасида ишлаганлиги, буни фирқага киришда яширганлиги учун “ёт унсур” сифатида жавобгарликка тортилади [12. Б.272.].

ОГПУнинг Ўрта Осиёдаги Мухтор вакилликнинг 1927 йил 30 ноябрдаги берган маълумотига кўра, Бухоро вилояти Кермон тумани Ташробот қишлоғидан мачит имоми Аҳмедов Саидкомил, ўша қишлоқдан 1904 йил туғилган Саидов Муллаёдгор мачитда имомнинг котиби, Ташробод қишлоғидан 1899 йилда туғилган Эргашев Йўлдош диндор, мулла, Варрак қишлоғида 1905 йил туғилган маҳалла имоми Идрисов Баҳромларни руҳонийларнинг исёнчилик ҳаракатларида мунтазам қатнашгани, совет тузуми олиб бораётган сиёсатга қарши ташвиқот олиб боргани, “босмачилар”ни ғоявий руҳлантирганликда айбланиб, 5 йилга сургун қилинган [13. В.123.].

1927 йил 9 июндаги СССР МИҚ қарорига мувофиқ ОГПУнинг Ўрта Осиёдаги Мухтор вакилиги ҳузурида ташкил қилинган “учлик”нинг 1930 йил 27 октябрдаги йиғилишининг №103-сонли баённомаси (йиғилиш раиси –ОГПУнинг Ўрта Осиёдаги мухтор вакили Миронов, қатнашчилар аъзолар сифатида ОГПУнинг Ўрта Осиёдаги мухтор вакили ўринбосари Берман, ОГПУнинг ҳарбий округ ишлари бўйича раҳбари Бабкевич, Ўзбекистон ССР Давлат прокурорининг ёрдамчиси Саричевлар, котиби Ковач)га мувофиқ Хўжахон Қаноатов ва Султонов Ғофурларни 37 ёшида эшоннинг ўғли, мачитда имом бўлиб ишлаган совет тузумига қарши ташвиқот олиб борган, коммунистик партиянинг ер-сув ислоҳоти йўлига қарши чиққан, “босмачиларни” ғоявий руҳлантирган деган айб билан отувга ҳукм этди [14. С.7-17.]. Ушбу баённома билан “тройка” Мулла Исроил Содикбоев, Хожихон Мулла Каримбоев, Мулла Турди Ашурматов, Муллаусмон қори Дадабоев, Мулла Абдуқодир Муҳаммадкаримов, Абдуллақори Катташайхов, Юлдашев Муллатожибой, Файзибой Усмонов, Исроилхўжа Саримсоқхўжаев, Аллахон Абдуллахўжаев, Абдулаҳад Эшонбоев, Аббосхонқори Азизхўжаев, Мулла Абдулла Мадкаримов, Худойназар Умурзақов, Мадиброҳим Баротбоев, Мулла Абдулхайқори Дадабоев, Нуриддинқори Асадуллаев, Муллаасқар Назарматов, Мулламамажон Қорабоев, Сайфиддинқори Абдужалилов, Иномжонқори Муҳаммадаминов, Ильмиями Юсупбоев, Ақромхонтўра Муллахўжаев, Абдухолик Абдуғаффоров, Эсонбой Уразбоев, Мулламуъмин Рустамов, Омонгелдиев Эшниёзларни 1 йилдан 10 йилгача муддатга мол-мулкларини мусодара қилган ҳолда концлагерларга қамоқ жазосига ҳукм қилинди [15. С.7-17.]. Уларнинг айби ўтмишда имом ёки диний уламо, баъзи бирлари эса дин пешвосининг ўғли бўлгани учун ҳам жазо органлари таъқибига дучор бўлдилар.

Динни, руҳонийлар ва диндорларни сиёсий ва жисмонан таъқиб қилиш халқнинг маънавий маданиятига катта заволят етказди. Ижтимоий ҳаётда маъмурий-буйруқбозлик тартиботи ўрнатилиши билан динга илмий нуқтаи назар инкор этила бошланди. Дин билан атеизмнинг дунёқараш жиҳатидан бир-бирига қарама-қаршилиги сиёсий қарама-қаршилиқ билан алмаштирилди. «Социализмда динга ўрин йўқ, унга дин бегона», деган фанатик қараш, қоида устун бўлиб қолди. Шундай қилиб, динга нисбатан салбий муносабат динга қарши зўрлик кўрсатишга айланиб кетди.

Хуллас, кўрилатган лаврда диний уламолар ва руҳоният вакиллари турли фуқаролик ҳуқуқларидан ҳам маҳрум этилди. Масжидлар, мадрасалар ёпилди, уларнинг иқтисодий таъминоти бўлмиш вақфлар тугатилди, диндорлар таъқиб остига олинди. 1936-1938 йилларга келиб диний уламолар, руҳонийлар “босмачилар”га ёрдам берган, уларнинг ғоявий раҳнамоси, “халқ душмани”, “синфий ёт унсур” каби айблар асосида қатағон қилиндилар.

АДАБИЁТ ВА МАНБАЛАР РЎЙХАТИ

1. Xudasiz, 1931, 13 февраль.
2. Ўзбекистон Миллий архиви (Ўз МА), Р-94-фонд, 5-рўйхат, 350-иш
3. Ўзбекистон Миллий архиви (Ўз МА), Р-94-фонд, 5-рўйхат, 1423-иш
4. РИСТДА, 62-фонд, 2-рўйхат, 310-иш
5. Xudasiz, 1931, 25 февраль.
6. Рўзматов А. Клуб муассасаларда ғоявий-сиёсий тарбия – Тошкент, 1982.
7. Ўзбекистон КП съездларининг резолюция ва қарорлари. –Тошкент, 1958.
8. Ўзбекистон Миллий архиви (Ўз МА), Р-94-фонд, 8-рўйхат, 122-иш.
9. Правда Востока, 1940, 25 январь.
10. Ўзбекистон Миллий архиви (Ўз МА), Р-94-фонд, 5-рўйхат, 1456-иш
11. Xudasiz, 1931, 22 январь.
12. Равшанов П. Қизил салтанат исканжасида. Тажовуз (Хужжатлардаги тарих). Уч жилдлик. 1-жилд. –Тошкент: Шарқ, 2011.
13. РИСТДА, 62-фонд, 2-рўйхат, 398-иш
14. Среднеазиатский кишлак в годы Большого террора. (Составители Шамсутдинов Р.Т., Юсупов Э.Ю., Хошимов С., Дустматов Э.П.). – Андижон, 2007.

ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ В РОМАНЕ Ф.М.ДОСТОЕВСКОГО " ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ"

Джалилов Руслан

Магистр второго курса факультета русского языка и литературы

Аннотация: «Преступление и наказание» (рус. Дореф. Преступление и наказание) — социально-психологический и социально-философский роман Фёдора Михайловича Достоевского, над которым писатель работал в 1865—1866 годах. Впервые опубликован в 1866 году в журнале «Русский вестник». Через год вышло в свет отдельное издание, структура которого была немного изменена по сравнению с журнальной редакцией; кроме того, автор внёс в книжный вариант ряд сокращений и стилистических правок.

Ключевые слова: Федор Достоевский, преступления, названия, литература, автор, главный герой.

Главный герой этого века глубоко подавлен из-за бедности. Из его описания ситуации также видно, что в то время многие были бедны

По его словам, человек может очень быстро и легко выбраться из бедности. Он пытается это доказать и совершает это преступление.

Фёдор Михайлович Достоевский (30 октября [11 ноября] 1821, Москва, Российская империя — 28 января [9 февраля] 1881, Санкт-Петербург, Российская империя) — русский писатель, мыслитель, философ и публицист. Член-корреспондент Петербургской академии наук с 1877 года. Классик мировой литературы, по данным ЮНЕСКО, один из самых читаемых писателей в мире.

Замысел «Преступления и наказания» созрел у Достоевского в течение многих лет, однако центральная тема, связанная с идеей главного героя об «обыкновенных» и «необыкновенных» людях, начала формироваться только в 1863 году в Италии.

Приступив к непосредственной работе над произведением, автор объединил черновики незавершённого романа «Пьяненькие», в котором была намечена сюжетная линия, повествующая о семье Мармеладовых, и наброски романа-исповеди, задуманного как откровение каторжанина. В процессе работы план расширился, и в основу сюжета легло преступление студента Родиона Раскольникова, убившего ради спасения близких старуху-процентщицу. При этом криминальная история стала для автора не только темой, но и поводом для размышлений о социальных обстоятельствах, толкающих человека на преступления, а также возможностью показать, какие сложные «химические» процессы происходят в душах людей. Одним из образов романа стал большой город второй половины XIX века, жизнь в котором полна конфликтов и драм. В произведении воссозданы узнаваемые приметы времени, воспроизведена петербургская топография.

Выход «Преступления и наказания» в свет вызвал бурную полемику в литературном сообществе России; отзывы рецензентов варьировались в диапазоне от восторга до полного неприятия. С фундаментальным анализом произведения выступили такие современники Достоевского, как Дмитрий Писарев, Николай Страхов, Николай Ахшарумов. В 1880-х годах произведение было переведено на французский, немецкий, шведский, английский, польский, венгерский, итальянский, датский, норвежский, финский языки. Произведение оказало влияние на мировой литературный

процесс: во французской, итальянской, немецкой литературе появились романы-«спутники», продолжавшие развитие темы, заданной Достоевским.

Роман был неоднократно инсценирован (первые моноспектакли появились в 1880-х годах, первая театральная постановка в России осуществлена в 1899 году, первая зарубежная сценическая версия представлена в Париже в 1888 году) и экранизирован. Замысел произведения о так называемой «сильной личности», не боящейся ни угрызений совести, ни людского суда, начал созревать у Достоевского ещё на каторге.

Осенью 1859 года Фёдор Михайлович сообщил в письме брату, что планирует в ближайшее время приступить к работе над романом-исповедью, основные контуры которого сформировались у него «на нарах, в тяжёлую минуту грусти и саморазложения». Однако путь от задумки до реализации оказался более долгим, и чертами человека, который «мог повелевать собою безгранично», автор вначале наделил каторжника Орлова из «Записок из Мёртвого дома».

Летом 1865 года, находясь в сложной финансовой ситуации, писатель обратился к издателю журнала «Отечественные записки» Андрею Краевскому с просьбой выдать ему авансом 3000 рублей за ещё не написанный роман «Пьяненькие», в котором наметилась сюжетная канва, связанная с «картинами жизни» семьи Мармеладовых. Аналогичное предложение Достоевский направил и редактору «Санкт-Петербургских ведомостей» Валентину Коршу, пообещав предоставить готовую рукопись не позднее октября. В обоих случаях последовал отказ. В итоге писатель получил нужную сумму от издателя Фёдора Стелловского, который взамен приобрёл все права на выпуск трёхтомного собрания сочинений Достоевского. Кроме того, Стелловский взял с Фёдора Михайловича обещание, что тот напишет для него новый роман (получивший впоследствии название «Игрок») не позднее ноября 1866 года.

Договор, заключённый со Стелловским, дал возможность писателю расплатиться с первоочередными долгами и выехать за границу. Там финансовые проблемы Достоевского обострились, потому что, находясь в Висбадене, он за пять дней проиграл в казино все деньги и часть личных вещей, включая карманные часы. В письме, адресованном Аполлинарии Сусловой (август 1865 года), Фёдор Михайлович сообщил, что в гостинице ему было отказано в обедах и других услугах: «Платье и сапоги не чистят, на мой зов не идут». Там, в маленьком номере, «без денег, без еды и без света», писатель приступил к работе над «Преступлением и наказанием». По замечанию литературоведа Леонида Гроссмана, давно вызревавшие идеи в момент денежного краха «дали какое-то новое сочетание и выдвинули на первый план замысел криминальной композиции».

В сентябре того же 1865 года Достоевский предложил редактору журнала «Русский вестник» Михаилу Каткову разместить своё новое произведение на страницах его издания, сообщив, что начатая им работа — это «психологический отчёт одного преступления»:

Писател рассказал одним из случаев потери личности человеком является бедность.

Выход в свет «Преступления и наказания» способствовал появлению многочисленных произведений-«спутников», которые в разных вариациях

воспроизводили фабулу, мотивы, образы из произведения Достоевского[226]. Так, всплеск интереса к роману (сопровожаемый «потокотом подражаний и заимствований») был отмечен во Франции в 1880-х годах, когда зрителям театра «Одеон» была представлена его сценическая версия.

Главный герой произведения был беден, и это были самые тяжелые моменты его жизни поэтому он совершил непростительное преступление, убийство.

Но я думаю, что настоящая бедность – это бедность, и он подстрекает человека ко всякому злу.

ЛИТЕРАТУРА

1. Преступление и наказание Федор Достоевский
2. Ru.m.wikipedia.org
3. З.Белов Роман «Преступление и наказание» комментари. Москва «Просвещение»1985
4. 4.Гусакова Н.Л. Материалы к уроком по роману Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание»Литература в школе . 1996 № 5 С.Н-9
5. 5.Достоевский Ф.М Преступление и наказание, Достоевский Ф. М – М- Издат. 1986. – 264 с.
6. 6.Кожиков В. «Преступление и наказание» Ф М Достоевского / В Кожиков литература в школе.1994.№ 5 с18-24
7. 7.Кулешов В.И. История русской литературы М. Издат. 1989 -49 с

ИККИНЧИ ЖАҲОН УРУШИ ЙИЛЛАРИДА ФАРҒОНА ВОДИЙСИ ҚИШЛОҚ МЕҲНАТКАШЛАРИНИНГ ОЗОД ҚИЛИНГАН ҲУДУДЛАРГА ЁРДАМИ

Расулбек Абдурасулов

АДУ Ўзбекистон тарихи кафедраси эркин тадқиқотчиси

Фашизмга қарши урушнинг биринчи кунлариданоқ Ўзбекистонда совет армиясига ҳар томонлама ёрдам кўрсатиш бўйича умумхалқ ватанпарварлик ҳаракати кенг қулоқ ёйди. Бу каби оммавий ҳаракатда ўзбек қишлоқ меҳнаткашлари ҳам ўзларининг фидокорона меҳнати, турли фронтлардаги жангчиларга юборган қишлоқ хўжалик маҳсулотлари ва фронт эҳтиёжлари учун тақдим этган шахсий жамғармалари билан кўпчилиikka намуна бўлдилар.

Республика қишлоқ хўжалиги олдида уруш бошланиши билан фронт ва мамлакат ичкарасини қишлоқ хўжалик маҳсулотлари билан, саноатни хом ашё билан барқарор таъминлашдан иборат масъулиятли вазифа кўндаланг бўлиб турди. Бунинг учун аграр ишлаб чиқаришни ғоят қисқа муддат ичида, бутун халқ хўжалиги каби ҳарбий изга ўтказиш лозим эди. Қишлоқ хўжалигининг барча моддий ресурсларини сафарбар этиш, техника экинлари, дон, картошка ва сабзавотлар экишни кўпайтириш зарур эди.

1941 йилнинг сентябридаёқ Ўзбекистон меҳнаткашлари Иттифоқ мудофаа фондига 10 миллион рублдан ортиқ пул маблағи ўтказдилар, 1942 йил декабригача ўзбек колхозчиларнинг мудофаа учун ўтказган бадаллари 200 миллион рублдан ошиб кетди. Фронтга ёрдам фақат бу билангина чекланмади. ЎзССР Ер ишлари комиссарлиги маълумотларига кўра, Ўзбекистон колхоз ва совхозларидан армия учун 39824 та от топширилган, бу республикада мавжуд отларнинг 20,8 фоизини ташкил қилган. Бундан ташқари, аҳолидан ҳам фронт эҳтиёжлари учун от йиғиладиган махсус фонд ташкил этилган бўлиб, 1941 йил 1 августгача бу фондга 15255 та от, 4244 та арава, 3298 комплект от абзаллари топширилган¹.

Фарғона области Сўх районининг колхозчилари ўзларининг шахсий озуқа захираларидан уруш кетаётган ҳудудларга қардошларча ёрдам кўрсатиш ташаббускорлари сифатида намоён бўлдилар. Уларнинг бу ташаббуси бутун Ўзбекистон колхозчилари томонидан қўллаб-қувватланди. 1942 йилнинг декабрь ойида шаҳар аҳолиси учун 300 минг пуд сабзавот, гўшт, ёғ, картошка ва бошқа маҳсулотлар юборилди. Фарғона вилояти қишлоқ меҳнаткашлари бир кунда Фарғона шаҳри ишчилари учун 1200 арава маҳсулот етказиб берган бўлса, Қўқон шаҳрига 800 аравада турли озиқ-овқат маҳсулотлари келтирилди².

Ғарбий-Шимолий фронтда чоп этилган “Ватан учун” газетасининг 1942 йил 5 ноябрь сониди Андижондан махсус вагонларда Қизил армия жангчилари учун 15 вагон совғалар жўнатилгани хабар қилинган. Вагонларда жангчилар учун 47 тонна гуруч, 450 та қўй, 3,5 тонна ун, 10,3 тонна буғдой, 6730 литр вино, 280 килограмм асал, 11635 килограмм қуруқ мева, 19 тонна хўл мева, 7,3 тонна сабзавот, 10,5 тонна қовун-тарвуз ва бошқа маҳсулотлар юборилган³.

Ўзбекистон халқи урушнинг оғир йилларида жисмоний ва руҳий зўриқишнинг мураккаб синовларини матонат билан енгиб ўтди ва ишонч ва ғалабага бўлган иродани синдирадиган куч йўқлигини намоён қилди. Бир қатор ҳудудларнинг немис-фашист босқинчиларидан озод қилиниши муносабати билан совет халқи олдида яна бир вазифа

– вайрон қилинган шаҳар ва қишлоқларни қайта тиклаш, саноат, транспорт ва қишлоқ хўжалигини қайта жонлантириш вазифаси қўйилди. 1943 йил 21 августда ВКП(б) Марказий Комитети ва СССР Халқ Комиссарлари Советининг “Немис босқинидан озод қилинган ҳудудларда иқтисодиётни тиклаш бўйича шошилиш чора-тадбирлар тўғрисида” қарори қабул қилинди. Барча совет халқи қатори Ўзбекистон меҳнаткашлари ҳам немис-фашистлардан озод қилинган ҳудудларга нон, чорва ҳайвонлари, трактор, қишлоқ хўжалик жиҳозлари, кийим-кечак, пойабзал ва бошқа эҳтиёж учун зарур буюм ва маҳсулотларни юбора бошладилар. Жумладан, Андижон областидаги 1-Ворошилов Машина-трактор станцияси (МТС) қисқа муддатларда 10 та плуг, 6 та борона, 13 та от, 13 бош соғин сигир, 2 бош хўкиз, 5 бош бузоқ, 45 та қўй, 2 та эчки, 2 та чўчка, 230 кг уруғлик ғалла, 250 кг уруғлик картошка, 500 кг пиёз, 22 та одеял, 12 та каравот, 2 та қозон, 2 та чодир ва 187 та рус тилидаги китобларни озод қилинган ҳудудлар учун юборган. Бундан ташқари, Ворошилов (Қўрғонтепа) райони колхозчиларининг ўзлари 28 та қўй ва эчки, 8 та бузоқ, 34 та иссиқ кийим, идиш-товоқ ва бошқа рўзғор буюмларини озод қилинган ҳудудларга юборган, озод қилинган районларга ёрдам кўрсатиш фонди учун 49,5 гектар ерга ғалла экинлари экилган4.

Избоскан районидаги 1-МТС жамоаси ҳам беш кунлик иш ҳақларини озод қилинган районларга ёрдам кўрсатиш фондига ўтказганлар, бевоқиф озод қилинган ҳудудлар аҳолиси учун 184 та уй-рўзғор буюмлари тўпланган ва 21 гектар ерга буғдой экишга қарор қилинган5.

Олтинқўл райони колхозчилари томонидан озод қилинган районларга 72 та қўй, 28 бош қорамол, 2,5 тонна ғалла ва бошқа қўплаб маҳсулотлар ажратилган. Тўлиқ бўлмаган маълумотларга кўра, Наманган, Андижон ва Самарқанд областларида 1943 йил 15 майга қадар 1624 гектар ерга озод қилинган районлар учун озиқ-овқат маҳсулотлари экилган ва 1588 бош чорва ҳайвонлари юборилган6.

1942 йилнинг май-июнь ойларида фақатгина Наманган, Андижон, Бухоро вилоятларидан зарар кўрилган районлардаги аҳоли учун 104 бош қорамол, 26 та бузоқ, 2480 бош эчки ва қўй, 1612 кг гўшт, 3300 кг ғалла, 692 минг 700 рубл пул жўнатилди7.

1943 йил август ойида Харьков шахрининг немис-фашистларидан озод қилиниши Андижон област меҳнаткашлари томонидан зўр хурсандчилик билан қаршиланган. Областдаги ўнлаб илғор корхоналар, колхозлар август ойи учун белгиланган меҳнат мажбуриятларини ортиғи билан бажариб, давлатга режадан орттириб ғалла етказиб берилган ва пахта ҳосилдорлигини ошириш бўйича муайян ишлар амалга оширилган. Андижон области колхоз-совхозлари республикада биринчилардан бўлиб ғаллани ўриб олган ва ўтган йилдагига қараганда давлатга бир неча баробар кўп ғалла топширганлар. Ворошилов (Қўрғонтепа) райони областда биринчи бўлиб давлатга ғалла топшириш режасини бажарган, Избоскан ва Чинобод райони пиллакашлари эса областда биринчи бўлиб давлатга пилла топшириш мажбуриятини бажарганлар8.

Ўнлаб колхозлар озод қилинган ҳудудларга совға тариқасида турли маҳсулотлар юборганлар. Биргина Ойим райони колхозлари озод қилинган харьковликлар учун 1 тонна ғалла, 100 кг қуруқ мева, 10 кг сариеғ, 22 та қўй-эчки берган. Жалолқудуқ районидаги қишлоқ хўжалик артели 500 кг ғалла, Киров номи боғдорчилик совхозини 1 тонна сара олма топширган9.

Фарғона области колхозлари эса 1943 йилнинг 10 сентябрида озод қилинган Харьков учун 85 бош қўй, 18300 кг ғалла, 812 кг жўхори, 2550 кг ўрик қоқиси, 95 кг шоли, 440 кг ун, 78 та одеял, 8 та халат, 50 та матрас, 22 та каравот, 52 та чойшаб, 2359 та идиш-товоқ, 560 та ички кийим, 229 та ёстиқ, 770 та трикотаж кийимлари, 1800 та рўзғор буюмлари, 144 та пайпоқ, 3100 бўлак совун, 150 кг жун, болалар яслиси учун 2 комплект жиҳозлар, 255 минг рубл нақд пул тўпланган¹⁰.

1943 йил 17 октябрдаги маълумотга кўра, Харьков шаҳрининг немис оккупациячиларидан озод қилинган районларига биргина Андижон области колхозларидан тўплаб юборилган пул маблағлари ва турли маҳсулотлар қуйидагича бўлган: 351 минг рубл пул, 184 центнер ғалла, 400 кг қуритилган сабзавотлар, 3200 кг қуритилган мева, 500 кг сархил мевалар, 56 бош қўй ва эчки, 744 та кийим-кечак, 95 жуфт пойабзал, 50 метр газлама, 5689 та уй-рўзғор буюмлари, 607 та трикотаж кийимлари, 87 та қўй териси, 400 кг жун, 157 та чойшаб ва одеяллар, 41 комплект касалхона ва болалар яслиси жиҳозлари, 200 кг озиқ-овқат маҳсулотлари, 2005 та китоб, 300 кг ун ва 72 номдаги бошқа маҳсулотлар жўнатилган¹¹.

Ўзбекистон меҳнаткашлари РСФСР, Украина, Белоруссия, Болтиқбўйи республикалари халқ хўжалигини, вайронага айланган шаҳарларини тиклаш ишларида фаол иштирок этдилар, шунингдек, ишчи кучига эҳтиёж сезаётган мамлакат ичкарасидаги ҳудудларда ҳам фидокорона меҳнат қилдилар. Уруш йилларида Ўзбекистон халқи ўзи қийин аҳволда бўлса-да ўзи емай-ичмай, кийинмай уруш ҳаракатлари кетаётган, фашистлар томонидан вайрон қилинган ҳудудларни тиклаш, аҳолисига ҳар томонлама ёрдам кўрсатиш учун юксак инсонпарварлик намуналарини кўрсатди.

Хуллас, уруш йиллари ўзбек халқи учун кучли синов даври бўлди ва ўзининг асосий маънавий-ахлоқий хусусиятлари, инсонпарварлигини ушбу даврда ёрқин намоён этди. Уруш йилларидаги оғир вазиятларда ҳам ўзбек халқининг масъулиятлилиги турли йўналишлардаги барча топшириқларни оғишмай бажаришга ҳаракат қилганлигида ҳам намоён бўлди. Немис-фашист босқинидан озод қилинган, вайрон бўлган шаҳар ва қишлоқларни қайта тиклашда энг муҳим куч халқнинг матонати, байналминаллиги, мислсиз меҳнати ва жасорати натижаси бўлди.

ИПАК ЙЎЛИ МИНТАҚАВИЙ ВА ХАЛҚАРО ҲАМКОРЛИК ЙЎЛИДИР

Салоҳитдинов Оятилло Хусниддин ўғли

Андижон давлат университети Хорижий тиллар факультети

II -курс талабаси

E-mail: matajonov0505@mail.ru

+998944332222

Аннотация. Мавзуда савдо-сотиқ ишлари қадимдан кенг йўлга қўйилганлиги, мол-товар айирбошлаш, маданий, иқтисодий соҳаларда ўзаро ҳамкор бўлган Буюк Ипак йўлининг Яқин Шарқ, Африка ва Европа мамлакатлари билан боғлаб турувчи минтақавий ва халқаро ҳамкорлик йўлида почта хизматининг йўлга қўйилганлиги, айниқса ўрта асрларда савдо карвонларига, сайёҳларга, элчилик миссияси аъзоларига, ҳарбий қўшинларга ва умуман йўловчиларга почта хизмати кўрсатиш йўлга қўйилганлиги, унинг учун махсус бекатлар ташкил қилинганлиги, бу хизмат нафақат ҳукмдорлар, балки, хусусий шахсларга ҳам тегишли хат-хабарларни манзилига етказиш вазифасини бажарганлиги, почта хизматида махсус ва давлат хизматлари мавжудлиги, сайёҳ Марко Полони почта хизматини ташкил қилишдаги ўрни, ҳамда Амир Темур ҳукмронлик қилган даврда почта хизматининг бутун ҳудудлар бўйича ривожланганлиги тўғрисидаги маълумотлар илмий асосда баён этилган.

Калит сўзлар. Ипак йўли минтақавий ва халқаро ҳамкорлик йўли, хизмат кўрсатиш, савдо-сотиқ, почта, махсус бекатлар, ёмлар, чопарлар.

Буюк Ипак йўли минтақавий ва халқаро ҳамкорлик йўли сифатида инсоният тарихининг ривожланишида ўзининг бетакрор аҳамиятига эга бўлган алоқа-коммуникация тармоғидир. Буюк Ипак йўли минтақавий ва халқаро ҳамкорлик йўли сифатида турли-туман маданий кадриятларни бирлашувига ва ўзаро бир-бирини тўлдиришига хизмат қилган, халқларнинг турмуш тарзига таъсир кўрсатган. Инсоният тарихидаги мазкур йирик алоқа-коммуникация савдо йўли Европани Осиё билан ўзаро боғлаган, Шарқ ва Ғарб халқлари ўртасидаги тарихий-маданий алоқалар ва савдо муносабатларини эркин ҳаракатланиши учун имконият яратган.

Кишилиқ жамияти тарихида инсонлар минг йиллар мобайнида ўзаро савдо, маданий, иқтисодий ёки лўнда қилиб айтганда қўшничилик алоқалари олиб борган.

“Давлатлар ўртасида дўстлик ва ҳамкорлик алоқалари қадимий тарихга эга бўлиб, унинг илдизлари олис ўтмишда Шарқ ва Ғарбни ўзаро боғлаган Буюк ипак йўли замонларига бориб туташади. Мамлакатларимиз халқлари асрлар давомида савдо, илму фан ва гуманитар соҳаларда самарали ҳамкорлик қилиб, маданият, урф-одат ва анъаналаримиз доимо бир-бирини бойитиб келган” [1,403].

Бу алоқалар натижасида кўпдан-кўп халқлар бир бирлари билан доимий мулоқотда бўлганлар: мол-товар айирбошлаш қилинган, маданий, иқтисодий соҳаларда ўзаро ҳамкор бўлганлар. Бунинг учун улар савдо-сотиқ алоқаларига мўлжаллаб қулай ва қисқа йўлларни очганлар. Бу йўллар жуғрофий омиллар таъсирида қуруқликдан ёки сув орқали амалга оширилган. Ҳар бир даврни йўллари у ёки бу нарсани савдосига қараб “ихтисослашган” бўлади. Маълумки қадимда “кумуш йўл”, “ложувард йўл”, “ипак йўли”

деб номланган савдо-сотик йўллари мавжуд бўлиб, кейин бу битта атама Буюк ипак йўли номини олган.

Ушбу минтақавий ва халқаро ҳамкорлик халқаро савдо йўли Хитойнинг Сиань шаҳридан бошланган ва Дунхуан аҳоли пунктида иккига бўлинган. Яъни шимолий ва жанубий йўлга ажралиб, биринчиси шимолий-ғарбга, иккинчиси жанубий-ғарбга томон йўналган эди.

“Хитой манбаларида Шимолий йўл деб тилга олинган карвон йўли асосан Қашқарни Теракдовон ва Тау Мурун довони орқали Фарғона водийси билан боғлаган, карвонлар Эргаштом-Саритош-Гулча-Ўш-Андижон-Қўқон йўналиши бўйлаб ҳаракат қилганлар ва ундан бепаён кенгликларга чиқиб олганлар. Бу йўл маълум йўллар ичида энг қулайи бўлган. Фарғона(Давань) га келган бир элчини қўшни Қанғли (Тошкент) давлатига почта отлари бериб кузатиб қўйганлар. Шу билан бирга ушбу халқаро йўлдан ўтадиган барча элчилар гуруҳини ва савдо карвонларини озиқ-овқат, тилмочлар, йўлбошловчилар, от-улов ва уларни ем-хашак билан таъминлашга ҳам эътибор кучли бўлган” [2,26-30].

“Хитойда, Шарқий Туркистонда, Тибетда ишлаб чиқарилган қиммат-баҳо ипакли тўқималар, чинни буюмларни ғарбий ўлкалар ишлаб чиқаролмас ҳамда бу товарлар олтин билан тенг баҳоланар эди” [3,154]. Шунинг учун ҳам бу маҳсулотларни айирбошлаш минтақавий ва халқаро ҳамкорлик йўли савдоси орқали амалга оширилган.

Турли худудлар ўртасидаги доимий алоқаларнинг йўлга қўйилиши ва ривожланиб бориши карвон йўлларида савдо карвонлари, чопарлар, сайёҳ-лар, элчилик миссиялари аъзолари ва умуман йўловчиларга хизмат кўрсатиш масаласининг ҳал этилиши билан бевосита боғлиқ эди. Қадимги давлатлар шаклланиб, халқаро алоқалар изчил йўлга қўйила бошлагач, транзит йўлларда хизмат кўрсатиш амалга оширила бошлаган жумладан, почта хизматини ва хавфсизликни таъминлаш давлат аҳамиятига эга вазифалардан бири бўлиб қолди, мақолада минтақавий ва халқаро ҳамкорлик йўли савдосида минтақалар миқёсида алоқа-коммуникация тизимини шакллантиришда почта хизматини йўлга қўйилиши бўйича қисқача маълумотлар беришга ҳаракат қилдик.

Марказий Осиёда қадимги даврлардан бошлаб минтақавий ва халқаро ҳамкорлик йўлининг карвон йўлларида почта(лотинча posita-бекат, станция маъносини англатади) хизмати кенг йўлга қўйилган бўлиб, Буюк ипак йўли бўйлаб ташкил этилган савдо-сотик худудларидаги барча махсус бекатларда хабарчилар, подшо чопарлари озиқ-овқат ва чопқир отлари билан таъминланганлигин гувоҳи бўламиз.

“Ўрта асрларда Марказий Осиёнинг савдо йўлларида савдо карвонларига, сайёҳларга, ҳарбий қўшинларга ва умуман, йўловчиларга почта хизмати кўрсатиш янада такомиллашди. Бу хизмат нафақат ҳукмдор-лар, шу билан бирга, хусусий шахсларга тегишли хат-хабарларни ҳам манзилга етказиш вазифасини бажарган. Давлат аҳамиятига эга хат-хабарларни манзилга етказишни махсус девон назорат қилиб турган бўлса, оддий фуқароларга почта хизмати кўрсатиш кўпинча савдо карвонлари таркибидаги махсус кишилар орқали амалга оширилган. Ҳукмдор табақаларга тегишли хат-хабарлар давлат хизматидаги алоқачилар орқали амалга оширилгани, ривожланган

ўрта асрларда бундай алоқа хизмати фаолияти изчил йўлга қўйилганлигидан далолат беради.

Шу ўринда, ат-Табарийнинг почта отлари тўғрисидаги маълумотида, “Абулфазл Байҳақийнинг Ғазнавийлар ҳукмдори Маъсуднинг Балхдан Термез орқали Чағаниёнга ҳарбий юриши даврида унга Ғазнадан вазир юборган шошинч хабар(махфий хат) йўлга кетма-кет қўйилган суворийлар орқали бетўхтов ҳаракатлар орқали етказилганлиги”[5,298-299], ҳақидаги хабарнинг мавжудлиги ўша даврда ҳам почта хизматини яхши йўлга қўйилганлигидан далолат берар эди.

Юқорида айтганимиздек, ўрта асрларда минтақавий ва халқаро ҳамкорлик карвон йўлларида почта хизмати кўрсатиш тизими янада такомиллашди. “XIII асрда Марказий Осиёда Хубилайхон салтанатида қарийб 20 йил яшаган машҳур венециялик сайёҳ Марко Поло таърифига қараганда, хон ўз фуқароларининг турмуш шароитини яхшилаш учун доимо ғамхўрлик қилиб келган. Хон Хитойнинг жанубий вилоятларини шимолий вилоятлар билан бирлаштирувчи улкан ариқ(канал) қаздирган эди. Бу ариқ орқали молларни очиқ денгизга чиқмасдан ташиш имконияти мавжуд эди. Шунга асосланиб, у ўз ерларидаги асосий йўлларда почта хизматини ҳам жорий этган” [5,12].

Хонликдаги почта хизматининг ташкил этилиши мамлакат ички ва ташқи сиёсати соҳасидаги масалаларни тез ҳал қилиш имконини берган эди.

Почта хизматини ташкил этишнинг яна бир қизиқ томони сайёҳлар, элчилар ўз сафарлари давомида ҳукмдорларнинг совғалари, хатлари ва жонли сўзларини жойларга етказишларида почта хизматини муҳим аҳамиятга эга эканлигини кўрсатган. Марко Поло ўз сайёҳати давомида ана шундай почта хизмати вазифасини ниҳоятда усталик билан бажарган.

Хубилайхон қабулида “Венецияликларнинг хонга папа Григорий ишониб топширган хат ва совғаларни тақдим этишди, шунингдек, хоннинг илтимосига биноан, Қуддус шаҳрининг ғарбидан олинган, узоқ йўлда хатарлардан асровчи муқаддас ёғ солинган идишни ҳам топширишди. Шу ерда Марко сарайбонлар рўйхатига киритилиб”[6,24], хоннинг ишончли кишисига айланди.

Шундан сўнг венецияликлар Хубилайхоннинг ҳомийлиги ва улуғ марҳаматидан фойдаланишди. Лекин хон саройида уларнинг душманлари кўпаяверди, бунини ҳис қилган венецияликлар ўз юртига қайтиб кетишга ҳаракат қилдилар. Хон уларга рухсат бериб, “венецияликларга мамлакат ҳудудининг қайси нуқтаси бўлишидан қатъи назар, кечиктирилмасдан озиқ-овқат берилиши лозимлиги ҳақидаги буйруғини топширди ва юпқа олтин тахтачасини берди. Шунингдек, венецияликларнинг хавфсизлиги учун соқчиларни ёллади ҳамда француз ва испан қиролларига, яна бошқа маъжусий ҳукмдорларга хон элчилари ваколатини берди. Шу билан бирга Рим папасига Хубилайхон хатини етказиш мажбуриятини олди” [7,70].

Инсоният тарихида почта хизматида махфий хабарлар етказишнинг ақл бовар қилмас усулларида фойдаланилганлиги кўплаб манбаларда келтирилган. Хабарнинг душман қўлига тушиб қолмаслиги учун уни кенг тарқалган ёзувлар воситасида эмас, балки турли рамзлар, шакл ва кодлар орқали етказишга ҳаракат қилинган.

Марказий Осиёда почта хизматининг ём алоқа тури ташкил этилган, айрим маълумотларга кўра, бу тур миллоддан аввалги V-IV-асрларга тўғри келади деб ҳам айтилади. Бу алоқа тури орқали ўша даврларда ҳарбий чопарлар

подшонинг фармонлари ва номаларини ноибларга ва қалъалардаги хабарларни мамлакат пойтахтига етказиб турганлар.

Амир Темури ҳукмронлик даври Ўзбекистон тарихида чуқур из қолдирди. Бу даврда мамлакат мўғул босқинчиларидан озод қилиниб, йирик марказлашган давлат-улкан салтанат барпо этилди. Амир Темури ўша даврдаги энг жанговар армия тузишга мувофиқ бўлди, ҳарбий стратегияни ривожлантирди ва шу сабабли катта ғалабаларни қўлга киритди.

“Амир Темурининг Анқара остонасидаги ғалабасидан (1402 йил) кейин Йилдирим Боязид қўшинининг асирга тушган аскарларидан аксарияти Соҳибқирон фармони билан омон қолдирилган. Уларнинг сафида бўлган немис рицари Иоганн Шильтбергернинг хотираларида йирик карвон йўллари бўйида махсус почта бекатлари мавжудлиги, уларда давлат хизматчилари, чопарлар учун чопқир отлар доимо тайёр туриши, бундай тизим улкан салтанатнинг барча йўлларида шакллантирилгани қайд этилади. Унинг таъкидлашича, шошилинич хабар олиб кетаётган чопарлар бекатларга яқинлашганда рўмолчага ўралган қўнғироғини чалган. Қўнғироқ овозини эшитган бекат назоратчилари чопарга ўша заҳоти учқур тулпорни бериши шарт бўлган. Карвон йўлларида бундай тезкор хизмат ҳукмдорнинг махсус ёрлиғига эга бўлган чет эллик савдогар ва элчиларга ҳам кўрсатилган”[4,301].

Соҳибқирон “Темури тузуклари”да турли мамлакат ва диёрлардан хабарлар олиб келгувчи саёҳатчилару мусофирларга, шу жумладан, “Ўн иккинчи тоифа”га киритилган савдогар ва карвонбошиларга ғамхўрлик қилганини таъкидлайди: “Ҳар бир мамлакат ва диёрга савдогар ва карвонбошилар тайинладимки, улар қаерга боришмасин, Хитойгами, Хўтан (Хитойнинг Синьцзян-Уйғур автоном вилоятидаги Ёркент шаҳрининг жануби-шарқида жойлашган ҳудуд), Чину Мочин, Ҳиндистон, араб мамлакатлари, Миср, Шом, Рум, Жазоир, Фарангистонгами, у ерларнинг нафис матолари ва муносиб туҳфаларидан келтирсинлар.

Ўша мамлакатларда истиқомат қилувчи кишиларнинг ҳол-аҳволи, туриш-турмуши ҳақида менга хабар олиб келсинлар”. Ўша даврларда савдогар ва карвонбошилар хабарчи вазифасини ҳам бажарган.

Улкан салтанатнинг турли бурчакларидан, балки узоқ-яқин мамлакатлардан аниқ хат-хабар ва маълумотларни узлуксиз етказиб бериш имконини берадиган ишончли почта алоқа хизматини вужудга келтириш муҳим аҳамият касб этган. Ўз давр учун мукамал бўлган ана шундай хизматни шакллантирган Соҳибқирон “Темури тузуклари”да унинг асосий мақсадини қуйидагича изоҳлайди: “Амр қилдимки, ҳар ерда, вилояту шаҳар ва лашкар ўрдусида кундалик воқеаларни ёзувчилари(хабарнавис)ни тайин қилсинларки, ҳокимлар, раият, сипоҳ, ўз лашкари ва ёт лашкарнинг хатти-ҳаракати ҳақида мени хабардор қилсин. Атрофдан кирган-чиққан мол-мулк, четдан кирган, четга чиққан ёт кишилар, ҳар турли мамлакатлардан келган карвонлар, қўшни подшоҳлар, уларнинг гап-сўзлари, ишлари ҳақидаги хабарлар ва узоқ ўлкалардан бўлиб, менинг даргоҳимга юзланган уламо, фузало ҳақидаги сўзларни тўғрилиқ билан менга ёзиб турсинлар” [9,139].

Хулоса қилиб айтганимизда, минтақавий ва халқаро ҳамкорлик йўли савдо-сотиғи натижасида почта хизматининг ўсиши Соҳибқирон даврида кенг тус олиб хабарлар тегишли жойларга ва кишиларга белгиланган муддатда ёзма ва оғзаки тарзда етказиб

турилган. Салтанат бўйича йиғилган хабар ва маълумотлар махсус маҳкама нозирлари томонидан ўрганилган, унинг натижалари ҳукмдорга етказилган ва масалани ҳал этиш бўйича зарур амр-фармонлар чиқарилган.

Амир Темур Мовароуннаҳрда ҳокимиятни ўз қўлига олгач, собиқ Чиғатой улусида марказлашган ҳокимият тузишга, халқаро карвон йўллари, шу жумладан, почта хизмати хавфсизлигини тўлиқ таъминлашга эришди.

Почта хизматининг юзага келиши бевосита ёзувнинг пайдо бўлиши билан боғлиқ. Юнонистон, Эрон, Миср, Хитой ва Рим империяларида почта хизмати давлат бошқарувида алоҳида аҳамият касб этган ва давлат почта хизмати яхши йўлга қўйилган, жўнатилган хат-хабарлар отда ва пиёда эстафета тамойили асосида ташилган. Хунармандчилик ва савдо-сотиқнинг ривожланиши билан хунарманд ва савдогарларга хизмат қилувчи шаҳар почта хизматлари вужудга келди. Улар, айти пайтда, аҳолининг бошқа табақаларига ҳам хизмат қила бошлаган.

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ:

1. Мирзиёев Ш. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. 1- жилд. - Т.: “Ўзбекистон”. 2017. 592 б.
2. Мамажонов А., ва бошқ. Буюк ипак йўлидаги Фарғона шаҳарлари.-Андижон. “Мерос” . 1994. 73 б.
3. Махмудов Қ. Қадимги Туркистон. - Т.: “Ижод дунёси”. 2003. 192 б.
4. Мавлонов Ў. М. Марказий Осиёнинг қадимги йўллари: шаклланиши ва ривожланиши. - Т.: “Академия”. 2008. 431 б.
5. Иванин М. Икки буюк саркарда. Чингизхон ва Амир Темур: ҳарбий санъати, стратегия ва тактикаси. - Т.: “Янги аср авлоди”. 2017. 304 б.
6. Буюк саёҳатчилар. - Т.: “Давр пресс”. 2011. 128 б.
7. Годоев К., Бердиева С. Жаҳонгашта сайёҳ-олимлар.-Т.: “Ўзбекистон”. 2012. 272 б.
8. Ўзбекистон Миллий энциклопедияси.3-жилд.-Т.: “Давлат”2011.621 б.
9. Темур тузуқлари. - Т.: “Ўзбекистон”. 2011. 181 б.

SHAHRIXON TUMANIDAGI MASJIDLAR

Alijonova Mohlaroyim Xabibullo qizi

Andijon davlat universiteti talabasi

+998902020623

alijonovamohlaroyim@gmail.com

Annotatsiya: O'zbekiston mustaqilikka erishgach, ajdodlarimizdan qolgan madaniy tarixiy merosga e'tibor kuchaydi, tarixiy yodgorliklar davlat nazorati ostiga olindiva YUNESKO ro'yi hatiga qo'shildi. Shunday qadimiy va noyob tarixiy obidalar va masjidlar Shahrixon tumanida ham mavjud bo'lib bugungi kungacha o'rganilib kelinmoqda. Ushbu maqolada Shahrixon tumanini masjidlari haqida ma'lumot beriladi.

Annotation: After the independence of Uzbekistan, more attention was paid to the cultural and historical heritage of our ancestors, historical monuments were taken under state control and added to the UNESCO list. Such ancient and unique historical monuments include mosques. Such mosques also exist in Shahrihan district and still serve our people. This article provides information about mosques in Shahrihan district.

Аннотации: После обретения Узбекистаном независимости больше внимания стали уделять культурно-историческому наследию наших предков, исторические памятники взяты под государственный контроль и внесены в список ЮНЕСКО. К таким древним и уникальным историческим памятникам относятся мечети. Такие мечети есть и в Шахриханском районе и до сих пор служат нашему народу. В данной статье представлена информация о мечетях в Шахриханском районе.

Kalit so'zlar: Masjid, Shahrixon tumani, tarixiy obidalar, namozgoh, xonaqoh.

Keywords: Mosque, Shahrihan district, historical monuments, prayer hall, khanaqah

Ключевые слова: мечеть, Шахриханский район, исторические памятники, молельный зал, ханака.

Shahrixon tumani o'zining boy tarixi, tarixiy obidalari va hunarmandchiligi bilan nafaqat Vodiy balkim Respublikamizda mashhur bo'lgan maskanlardan biridir. Shahrixon tumani hududiga odamlar 1817-

yilda Qo'qon xoni Umarxonning buyrug'i bilan ko'chib kelgan. Shahrixon atamasi 2 so'zdan shahr „shahar“, xon „hukumdor“ ya'ni hukumdor tomonidan asos solingan shahar ma'nosida ishlaltiladi. Shahrixonda 10 dan ortiq memoriy obidalar va muqaddas qadamjolar mavjud bo'lib, bulardan eng mashhuri Ponsod masjididir.

Ponsod- masjidi Shahrixon tumaning markaziy qismida joylashgan bo'lib qadimiy yodgorliklardan hisoblanadi. Masjidning bunyod etilishi Shahrixonlik Matisa Ponsod nomi bilan bog'lanadi. O'z davrida o'zining saxovatpeshaligi, dinparvarligi bilan xalq o'rtasida hurmat qozongan Matisa Ponsod 1825-

yilda Shahrixon shahrida tug'ilgan. Matisaning padari buzrukvori Mirzo og'aliq shahri xonning hurmatli kishilaridan edi. Unga nisbatan og'alik unvonining berilganlik sababi u Qo'qon xoni Muhammad Alixonning yaqin maslahatchisi bo'lgan. Matisa harbiy bilimlarni mukammal egallagan qo'mondon edi. Shuning uchun ham unga Ponsod (Beshyuzboshi) unvoni beriladi.

Muhammad Isxoq Ponsod payg'ambar yoshida Makka-yu mukaramma ziyoratida bo'ladi.

U xaj safaridan qaytgandan so'ng katta mablag' ajratib dini Islom rivojiga o'zining munosib xislasini qo'shish maqsadida Ponsod masjidini qurishga kirishadi. Keng xonaqohlik, qo'sh ayvo

nlik, vassajuftlik masjid 1888-
yilda qurib bitkiziladi. Shu tariqa Ponsod masjidi Farg'ona vodiysi bo'ylab mashhur bo'lib keta
di. Ponsod masjidi juda ko'p voqealarning shohidi bo'lgan. 1916-
yilgi Shahrixon qo'zg'aloni ayni shu masjid yonida bo'lgan edi.
1919- yilgi Inqilobiy qo'mita Refkomga saylovlar keyinroq, O'zbekiston Jumhuriyatining birinc
hi ta'sis quriltoyiga saylovlar shu yerda bo'lib o'tadi. Keyinchalik esa Ponsod masjidi daxriylik,
hudusizlik mafkurasi ta'sirida qarovsiz qolib ketadi. O'sha paytlarda 1928-
1936- yillarda kimdir masjidning ichkari devori tomoniga „ Ey musulmonlar har qanday og'ir s
haroyitda ham bu masjidning buzilib ketishiga yo'l qo'ymanglar" deb yozib qo'ygan ekan.
Bu yozuvning sur'atiy nusxasi hozirda Shahrixon muzeyining eksponatlaridan biri sanaladi. P
onsod masjidi XIX asrda bunyod etilgan O'zbek milliy memorchiligi va naqqoshlik san'atining
betakror nodir namunasi. Respublika ahamiyatidagi madaniy meros obyektini toifasi bilan davl
at muhofazasiga olingan. Keyingi 10 yil davomida juda katta ta'mirlash va qayta tiklash ishlari
olib borilgan. Sinchli devorlar o'rniga pishiq g'ishtdan devorlar qayta tiklangan. Namozgoh, xo
naqoh bilan ayvon qismi birlashtirilgan, eskirgan yaroqsiz tomlari to'la yangilangan. Mahobatli
i balandligi 21 metr minora, arqasimon sharqona usuldagi ravoq, darvoz va tahoratxona quril
gan. Natijada masjid zamonaviy, milliy ruhiyatga ega bo'lgan. Barcha ishlar mahaliy aholi mabl
ag'iga xashar yo'li bilan amalga oshirilgan va obida saqlanib qolingan. Mustaqillik yillarida ma
sjidni obodonlashtirishga katta e'tibor berildi, qayta ta'mirlash ishlari olib borildi. Ponsod mas
jidi YUNESKO ro'yhatiga olingan.

Ponsod masjidi tashqi devorlari keramika bilan o'ralmagan,
ammo qurilish paytida ular Farg'ona vodiysidagi boshqa masjidlariga o'xshash uslub- g'ishtlar
ga ishlangan xattotlik yozuvlaridan foydalanganlar. Masjidning kirish qismi chinni va o'yma yo
g'och darvozalar bilan bezatilgan. Kirishning o'ng tomonida minora qurilgan bo'lib, unda g'ish
t qatori orqali chiqib ketish uslubi ham qo'llanilgan bo'lib, bu uslubni O'zbekistonning boshqa
mintaqalaridagi binolardan o'ziga xosligi va ajoyibligi bilan ajralib turadi. Ichki hovli to'rtburc
haklar shaklida bo'lib, aksariyat hududida asl shift saqlanib qolgan masjid binosi joylashgan. I
chki makon keng, katta bo'lgani uchun kosmik effekt yaratilgan. Namoz o'qish uchun galereya
juda yorqin ranglar asosida ishlangan. Galereyaning butun devori bo'ylab, chiroyli naqshlar bil
an o'yilgan shiftni ko'tarib turuvchi XX asr ustunlari mavjud. Farg'ona vodiysida qo'llanilgan t
exnologiya, bo'yoqqa maydalangan ohaktosh qo'shilishi rangning yorqinligini, shuningdek, m
ustahkamligini saqlab qolish imkonini bergan. Shiftning rang sxemasi mahalliy ustalarning jon
li rasmni naqadar mohirona yetkaza olganligi bilan ajablantiradi. Gullar bilan bezatilgan va qa
tlamli shift ham shiftning baland korinishiga xissa qo'shgan.
Masjid janubidagi tashqi devor frizi (xoshiyasi) va uning ba'zi joylarida nasx elementlari bilan
uyg'unlashgan kufiy xatidagi matn mavjud. Matn shakli g'isht terish san'ati orqali o'ziga xos m
ahorat bilan bajarilgan. Matnda Qur'oni Karimning „ Oli Imron" surasi 19-
oyati xamda „ Alloh buyukdir" iborasi ifodalangan.

Shahrixon tumanida joylashgan yana bir qadimiy yodgorlikdan biri Gumbaz me'moriy m
ajmuasi hisoblanadi.

Gumbaz majmuasi Andijon viloyati Shahrixon tumani Nayman qishlog'ida joylashgan. M
ahalliy ma'lumotlarga ko'ra majmua 1825-
yilda qurilgan. Arxiv suratlaridagi peshtoqda 1285/1868 sana qayd etilgan. O'zbekiston milliy
ensiklopediyasi madrasini 1872-

yilda qurilgan deb ko'rsatilgan. Biroq Gumbaz masjidiga oid 1261-yilning Ramazon(1845-yil sentyabr) va 1284-yilning Rabi al-avval (1867-yil dekabr) oylarida tuzilgan vaqf hujjatlari asosida uni 1845-yildan oldin qurilgan deyish mumkin. O'z davrining mashhur me'mori, usta Muhammad Muso chizmasi asosida bunyod etilgan bu majmuo dastlab to'rt burchak tarixli masjid, madrasa, darsxona, ikki qavatli, ayvonli hujralardan iborat bo'lgan. Hozirda peshtoqli darvoza xona, ba'zi xujralar, masjid va eshon xalifa Ashurbek Qo'noqiy (mahaliy xalq o'rtasida „Devona Eshonbuva“ nomi bilan mashhur) marqadi saqlanib qolgan. Majmuoda 1914-yilda So'fixon usta, mustaqillik yillarida davlat tashkilotlari tomonidan ta'mirlash ishlari amalga oshirilgan. Biroq ta'mir jarayonida peshtoqdagi ba'zi bitiklar arxiv suratlaridagi matndan farqli o'laroq noto'g'ri ta'mirlangan yoki butkul o'zgartirilgan. Gumbaz majmuasi dastavval madrasa, sovet hukumatining kolxozlashtirish davrida esa Qishloq sovetining binosi, omborxonasi, hammom, dorixona ombori va mustaqillik yillarida yana masjid vazifalarini bajardi. Hozirda Gumbaz majmuosi Muzey sifatida foydalanilmoqda.

1- rasm. Ponsond masjidi tashqi ko'rinishi

2- rasm. Ponsond masjidi ichki ko'rinishi

3-rasm. Ponsond masjidi yon ko'rinishi

4-rasm. Gumbaz majmuosi

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. <https://telegra.ph>
2. O'zbekiston obidalaridagi bitiklar Andijon. Toshkent „Uzbekiston today“ 2015.
3. Tadqiqot ishlarimizdan.

СЕМАНТИКА И СТРУКТУРА СРАВНЕНИЙ В ЛИРИКЕ М. ЛЕРМОНТОВА

Холбоева Малика Адилевна

преподаватель кафедры

Русского языка и методики его преподавания. ДжГПИ

Аннотация: С синтаксической точки зрения, в сравнениях М.Ю.Лермонтова часто встречаются восклицательные конструкции и вопросно-ответные комплексы, в лирике это в основном диалоги героев. Совершенно особую роль в структуре сравнений М.Ю.Лермонтова играют повторы: актуализируют предмет и образ сравнения, подчеркивают главную авторскую мысль, придают речи динамичность и особый ритм.

Ключевые слова: синтаксической точки зрения, ритм, сравнения, лирическом творчестве.

Анализ различных типов сравнений целесообразно начать с разграничения их в зависимости от того, что является предметом сравнения. Это позволит определить, к каким областям жизни наиболее часто обращается автор в своей поэтической речи и какие ассоциации и образы у него при этом возникают.

Большая часть сравнений, предметом которых являются абстрактные понятия, встречается в лирике М.Ю.Лермонтова.

Также часто встречаются в стихотворениях М.Ю.Лермонтова сравнения, дающие портретные характеристики человека. Подобные сравнения описывают героя с разных сторон. Сравнения, характеризующие различные предметы. Эта группа очень разнообразна и включает в себя предметы из самых разных областей жизни.

Сравнения, использующиеся в пейзажных зарисовках. Одна из наиболее интересных групп - это сравнения, которые используются М.Ю.Лермонтовым в создании пейзажа

Сравнения, выражающие действия. Эта группа включает в себя сравнения, выражающие различные действия и состояния, в лирике в частности, такие, как уход, приход, ожидание.

Сравнения, характеризующие внутреннее состояние героев.

Сравнения, употребленные для описания свойств личности героя. В качестве предмета сравнения здесь встречаются такие черты, как нежность, ласковость, осторожность, слабость, скромность, сила, могущество, доброта, изменчивость, холодность и другие черты.

Язык располагает большими возможностями выразить идею сравнения. В творчестве М.Ю.Лермонтова можно выделить различные грамматические и синтаксические способы построения сравнений.

Сравнительные обороты. Это могут быть причастия, деепричастия, наречия.

Сравнения, выраженные творительным падежом. Творительный падеж в сравнениях синонимичен обычному сравнительному обороту. Предметом сравнения здесь выступают, как правило, существительные непроизводные. Творительный падеж чаще используется при глаголах движения.

Сравнения, выраженные родительным падежом. Среди таких сравнений можно выделить степенные сравнения (то есть сравнения со сравнительной степенью

прилагательного). Они сопоставляют два явления, подчеркивают и подобие, и превосходство одного из них над другим.

В лирике М.Ю.Лермонтова встречаются качественные имена прилагательные со сравнительным значением индивидуального авторского происхождения.

Распространены в творчестве М.Ю.Лермонтова и относительные имена прилагательные со сравнительным значением.

Это прилагательные с суффиксом -н-: прилагательные с суффиксом -ов-: прилагательные с суффиксом -ист-. Сравнительное значение морфемы -ист- нашло свое отражение в словарных толкованиях: "подобный тому, что обозначено производящей основой".

Особенностью относительных прилагательных со сравнительным значением является то, что из всех значений, которые им могут быть присущи (количество, назначение, место нахождения, время, мера и др.) в данной группе употреблены только прилагательные со значением материала.

Сравнения, образованные при помощи вспомогательных имен прилагательных, наречий и глаголов. Эта группа включает в себя сравнения, образованные спомощью имен прилагательных.

Для лирической поэзии М. Ю. Лермонтова характерны: сравнительные обороты с союзами "как", "словно", "точно", "что". Отличительной чертой данных союзов является то, что они вносят в характер сравнения те или иные модальные оттенки.

Самые малочисленные группы сравнений в лирике - это сравнительные наречия (с аффиксами -по-, -ски-, -и-), конструкции со вспомогательными словами в сравнительном значении ("похожий", "подобно", "наподобие", "сродни", "напомянуть", "походить") и сравнения с союзом "чем", так как подобные конструкции не характерны для поэтической речи М.Ю.Лермонтова.

Продуктивными в его лирическом творчестве становятся сравнительные придаточные предложения и сравнения-параллелизмы, которые делают речь более образной и эмоциональной. Особую экспрессию тексту придают сравнения, заключенные во вставные конструкции.

Кроме прочих перечисленных функций, тире в лирике подчеркивает логическое ударение в строке и определяет семантику ритма.

Если говорить о структурных особенностях сравнений, то результаты наших наблюдений показывают, что большинство сравнений М.Ю.Лермонтова - полные, то есть имеют в своей структуре все три компонента предмет, признак и образ. Но употребление таких сравнений не стандартизировано. М.Ю.Лермонтов освежает их форму варьированием признака или образа, выполняющим различные функции, которые зависят от контекста и задачи автора. Часто целые стихотворения и куски текста строятся на веренице сменяющих друг друга образов сравнения, что придает им динамичность и стремительность. Также в структуресравнений, встречающихся у М.Ю.Лермонтова, можно отметить различные типы инверсий. Характерной особенностью многих сравнений является предельная дистанцированность предмета от образа, что придает сравнению ритмичность и глубину.

Эмоционально-экспрессивная окраска сравнений играет немаловажную роль в характеристике сравнений, в связи с этим следует отметить средства усиления экспрессивности сравнений на фонетическом уровне языка. На фонетическом уровне это прежде всего звукопись, что для М.Ю.Лермонтова принципиально важно. Поэтому у М.Ю.Лермонтова огромную роль играют приемы звуковой организации стиха, его инструментовка.

Таким образом, звукопись и в поэзии М.Ю.Лермонтова очень тесно связана с подтекстом и помогает передать самые глубокие мысли и оттенки чувств.

Еще одно из распространенных у М.Ю.Лермонтова фонетических средств усиления экспрессивности сравнений - прием усиленного произношения гласных звуков, оформленных в тексте графическими средствами. Этот прием употребляется в тексте для передачи эмоционального состояния лирического героя. И в то же время слово, благодаря подобному графическому оформлению, реализует свою основную номинативную функцию.

Словообразовательные средства усиления экспрессивности сравнений. Поэзия М.Ю.Лермонтова, нередко трудная для восприятия вследствие предельной сжатости речи, строится на выделении отдельного слова, словообразовании от одного или фонетически близких корней. Прежде всего хочется отметить намеренное стяжение нескольких однокоренных слов, которые подчеркивают главную мысль фразы. Ее основное значение, как правило, заключено в общем корне. В лирике также используются окказиональные деепричастия, образованные от окказиональных глаголов. В лирике также используются окказиональные деепричастия.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Лотман Ю.М. Структурные свойства стиха на лексико-семантическом уровне // Лотман Ю.М. Структура художественного текста. - М.: Искусство, 1970
2. Формановская Н.И. Сравнительное значение и способы его выражения // Формановская Н.И. Стилистика сложного предложения. - М.: Русский язык, 1978
3. Вомперский В.В. К характеристике стиля М.Ю.Лермонтова: стилистические функции сравнения // Русский язык в школе. -1964

ПАХТА МАТОЛАРИНИНГ ЕВРОПАГА КИРИБ БОРИШИ

Алишеров Авдувоҳид

Андижон давлат университети, Жаҳон тарихи кафедраси ўқитувчи

Аннотация: Мақолада ғўзанинг қадимги ўсимлик эканлиги, у ўз ватанида кўп йиллик дарахтсимон ва бутасимон ўсимлик бўлиб, уларнинг ҳосили кам ва тола сифати паст бўлганлиги, кейинча 4-6 ойда пишиб етиладиган бир йиллик ғўзаларни яратилганлиги, пахта толасидан мато (газлама) тўқишнинг бошланишидаги энг қадимги давлатлардан бири Ҳиндистон бўлганлиги, уларда пахта толасидан кенг фойдаланилганлиги, Ҳиндистон орқали Ҳинди-Хитойга тарқалганлиги, ҳинд газламалари нафислиги, гулларнинг чиройлилиги билан донг таратганлиги. Уларни шамол газламаси номини олганлиги, пахта дарахтининг худди тутникига ўхшаш барглари борлиги, дарахтнинг ўзи ёввойи атиргулга ўхшашлиги, майдонларга эгат олиб экилиши, Искандар Зулқарнайн пахта чигитини Оврупога биринчи бўлиб келтирганлиги, пахтанинг қадимий ҳиндча номи-карпас деб аталиши, Рим империясига ана шундай ип газламалар жуда кўп миқдорда етиб борганлиги, юпқа ип газламаларни Рим аёллари жуда яхши кўришлиги, ип махсулот-ларидан тўқилган матолар Рим империясида рамзи маънода ҳам кенг қўлланилганлиги, ҳозирги кунга келиб ғўза бошқа қишлоқ хўжалик экинларига нисбатан фарқ қилиб, бир йўла уч турдаги қимматли махсулот, яъни тўқимачилик махсулоти учун хом ашё-тола, озиқ-овқат учун мой, чорва озиқаси-кунжара ва шелуха беришлиги, ғўза асосан тола олиш учун экилиши ҳақидаги маълумотлар баён этилган.

Калит сўзлар: Пахта, ип газлама, цивилизация, тўқимачилик, пахта толаси, Буддавийлик, Хараппа ва Моҳенжо-Даро.

Ўтмишни ўрганмай келажакни яратиш бўлмайдди. Зеро, бугуннинг қадр қиммати, моҳияти ва салмоғи кечаги кун тарозуси орқалигина тўлиқ идрок этилади. Жаҳон тарихи фани инсоният тараққиёти ҳақида тўла ва батафсил тасаввур, билим ҳамда тушунчалар бериб, ёшларнинг ҳар томонлама баркамол шахс бўлиб етишида муҳим ўрин тутади. Шунга асосланган ҳолда кишилик жамияти тараққиёти давомида инсонларни табиатни ўзлаштириши жараёнида ҳаёт учун зарур бўлган эҳтиёж махсулотларини қай даражада муҳимлигига эътибор қаратилади, мақолада ана шундай эҳтиёж учун зарур бўлган пахта матоларини етиштириш ва уни ўзга юртларга етказилиши тарихи ҳақида қисқача маълумотлари беришга ҳаракат қилдик, айтишларича, «Ғўза ўз ватанида кўп йиллик дарахтсимон ва бутасимон ўсимлик бўлиб, уларнинг ҳосили кам ва тола сифати паст бўлади. Деҳқончиликда эса унинг бир йиллик маданий навлари экилади ва фойдаланилади. Кўп йиллик ёввойи ғўзаларнинг бўйи 6-7 метр, баъзан 10-20 метр бўлади. Бир йиллик маданий ғўзаларнинг баландлиги эса 30-40 сантиметрдан 2 метргача етади. Маълумотларга кўра, ғўза авлоди 70-100 миллион йил аввал бўр даврида вужудга келган деб тахмин қилинади. Ер юзида ғўзанинг бир-биридан фарқ қилувчи географик гуруҳлари мавжуд. Булар Австралия (Стуртия), Африка-Осиё (Полеотропик-эугоссипиум) ва Америка (Неотропик - Карпас) гуруҳларидир. Ҳар бир гуруҳдаги ғўзалар ҳам белги ва хусусиятларига қараб кичик гуруҳларга бўлинади. Инсоният ўз мақсадлари учун танлаш ва дурагайлаш йўллари билан янгидан-янги ғўза шаклларини вужудга келтирдик, оқибатда 7-9 ойда

кўсаги очиладиган дарахтсимон шакллардан 4-6 ойда пишиб етиладиган бир йиллик ғўзаларни яратдилар» [1:12].

Инсоният тарихида ишлаб чиқарувчи хўжалик, шаҳар маданияти ва ёзувнинг, хуллас, цивилизациянинг илк ватани Яқин Шарқ бўлиб, инсоният-нинг маданий ютуқлари шу ердан бутун Кўхна дунёга, ғарбу шарққа тарқалган деган фикр илгари сурилган эди. Ана шундай фикрларга ўлароқ, «ҳинд археологлари Дайя Сахни ва Ракхал Банержи Ҳинд дарёси бўйида Месопотамиядаги шумерлар ва Мисрдаги илк фиръавнлар давридаёқ мавжуд бўлган қадимги цивилизация қолдикларини очдилар. Олимлар кўз олдида ривожланган хунармандчилик, ажойиб шаҳарлар ва ўзига хос маданиятга эга бўлган цивилизация намоён бўлди. Дастлаб археологлар ушбу цивилизациянинг энг йирик шаҳар марказлари Хараппа ва Моҳенжо-Дарони очдилар. Бу цивилизация очилган биринчи шаҳар номидан келиб чиқиб, Хараппа цивилизацияси» деб аталди [2:174].

Ана шу цивилизациянинг ўрганиш натижасида энг қадимий ип газлама ва ундан ишлаб чиқарилган маҳсулотлардан фойдаланиш қадимги Ҳиндистоннинг шимоли-ғарбидаги беш минг йиллик тарихни ўзида мужассам этган Моҳенжо-Даро шаҳри қазилганда топилган.

Инсоният ибтидоий жамиятда ҳам пахта толасидан фойдаланган. Умуман инсон пахта толасидан 15-30 минг йил ва ундан ҳам илгари фойдаланган бўлиши керак. Пахта толасидан мато (газлама) тўқишнинг бошланишидаги энг қадимги давлатлардан бири юқорида айтганимиздек Ҳиндистон бўлган. Археологик қазилмалар асосида аниқланишича, бу ерда эрамиздан 3000 йил олдин пахта толасидан кенг фойдаланилган. Пахта толасидан фойдаланиш Ҳиндистон орқали Ҳинди-Хитойга тарқалади ва бу давр эрамизгача 1500 йилга бориб тақалади. Хитойда пахтачилик билан шуғулланиш Ҳиндистонга нисбатан бирмунча кеч бошланган. Тарихий маълумотларга қараганда Эрон ва Арабистонда ғўза ўстириш эрамиздан олдинги VI-асрда, Мисрда эса VII-асрда мавжуд бўлганлигини таъкидлайди. Ўрта Осиё территориясида бундан 2200-2400 йил муқаддам ғўза ўстирилганлиги ва эрамизнинг бошида толадан кенг фойдаланилганлиги тўғрисида етарлича маълумотлар мавжуд. Европада пахтачилик нисбатан кечроқ ривожланади. Эрамизнинг I-II асрида Юнонистонда, Болқон ярим оролида эса VII-асрда экилганлиги маълум. Янги дунёда (Америка қитъасида) пахтачилик эски дунёга алоқаси бўлмаган ҳолда, мустақил ривожланган ва қадим замонларга бориб тақалади. Австралияда пахтачилик билан кеч шуғулланилган ва бу давр XVIII-асрнинг охирларига тўғри келади.

Иссиқ иқлимли Ҳиндистонда одамларга енгил, нам тортадиган пахтадан тайёрланган кийим ёқиб қолди. Дастлабки ёзма манбалар зардуштийларнинг эрамизга қадар бўлган XV асрда яратилган диний, «Ригведи» мадҳиясида ва 700 йилдан сўнг ёзилган «Манунинг муқаддас қонунлари»да тўқув дастгоҳлари ва ип газламадан кенг фойдаланилиши ҳақида ҳикоя қилинади. Пахтадан тайёрланган кийимни фақат диний табақа вакиллари яъни брахманлар кийиши мумкин эди. Аҳолининг қолган қисми рами ва жут толасидан тайёрланган кийимларни кийишар эди.

«Буддавийликнинг асосчиси Будда (Нурланган) тахаллусини олган шаҳзода Сиддхартха Гаутама номи билан боғлиқ. Ривоятда нақл қилинишича, Сиддхартха Гаутама 20 ёшгача ҳукмдор отаси саройида беташвиш,

фароғатли умр кечирган. У саройдаги фароғатли турмушдан воз кечди, ҳаёт мазмунини излаб топиш мақсадида дунё бўйлаб саёҳатга отланди. Жонли мавжудодларнинг азоб-уқубатлари ва ўлими ҳақидаги фикр уни зоҳидлик сари бошлайди. Узоқ жаҳонгашталиқдан сўнг Магадхадаги баҳайбат анжир дарахти остида унга ваҳийлик нозир бўлиб, илоҳий ҳақиқатга эришади» [3:25], индуизм динининг бош худоси Брахма ҳайкалларда тўртта юзи бўлган вазмин Брахма худоларни, вақтни, сайёраларни, денгизларни, тоғларни, ўсимликларни ва одамларни яратиб, саккизта қўлида веда, асо, Ганг суви солинган пиёла, садақа қошиғи, маржон, камон ва оппоқ нилуфар гулини ушлаб ўтирибди.

Ҳинд газламалари нафислиги, гулларнинг чиройлилиги билан донг таратганди. Уларни шамол газламаси дейишарди. Эрамизгача бўлган V-IV асрларда юнон файласуфлари Геродот ва Теофраст пахтазорларни шундай тасвирлашган:

«Ҳиндлар кийим тайёрлайдиган дарахтнинг худди тутникига ўхшаш барглари бор, лек ин дарахтнинг ўзи ёввойи атиргулга ўхшайди. Уларни текис майдонларга эгат олиб эк ишади, шунинг учун ҳам тўғридан қаралса, худди узумзорга ўхшайди» [4:16].

Юқоридаги фикрга биноан пахтани ватани Ҳиндистон деб аталсада, юртимиз тарихига назар ташлайдиган бўлсак тўқималик маҳсулотларини ишлаб чиқариш қадимда Фарғона водийси эканлигига гувоҳ бўламиз, археологларнинг айтишича «...қадимда Фарғона водийси Марказий Осиёнинг тўқимачилик маҳсулотлар ишлаб чиқаришининг энг йирик марказларидан ҳисобланиб, унинг тарихи 3-минг йилликка қадалади. Яқин-яқингача Фарғона водийси тўқимачилик маҳсулотлари ишлаб чиқаришда пахта хом ашёсидан кенг фойдаланилганлиги маълумдир. Унинг асоси Мунчоқтепа қабристонини очилиши ва унда пахтадан тайёрланган маҳсулотлар ва чигитнинг мавжудлиги бунга мисол бўла олади» [5:156-157].

Искандар Зулқарнайн пахта чигитини Оврупога биринчи бўлиб келтирган. Шундан кейин пахта савдоси бошланди. Қимматбаҳо хом ашё тойи билан бирга карвон йўлларида пахтанинг қадимий ҳиндча номи -карпас ҳам кириб борди. Ҳар бир халқ бу сўзни ўзича талаффуз қилиб, араблар-курсиф, қадимий мисрликлар-корсизион, юнонлар-госсипиум деб атай бошлашди. Кейинроқ бу сўз ғўзанинг илмий таърифи бўлиб қолди.

«Искандар Зулқарнайннинг буюк империяси даврида Гиркан тоғларидаги ўрмонларни кесиб, узун-узун юнонча усулда тўшамасиз ва тўшамали кемалар яшаш учун Аргей ўғли Гераклитни кемасозларга бош қилиб жўнатди» [6:92], тайёрланган кемаларга ҳиндларни пахтадан тайёрлаган ип газламаларидан елканлар тикилди, кейинчалик бу матоҳлардан парда, чойшаб тайёрлаш учун фойдаланилди.

Кейинроқ, эрамизгача бўлган I ва II асрдаги тарихчиларнинг маълумотига қараганда, «пахтадан тайёрланган, энли юпқа, гулдор ип газламаларни, ҳамда ёстиқ ва тўшакларга тикиладиган пахта тойларини сув йўли орқали Ҳиндистондан олиб келишиб, қуруқликдаги йўллар билан ғарб мамлакат-ларига жўнатишар эди».

Рим империясига ана шундай ип газламалар жуда кўп миқдорда етиб борган. «Эрамизнинг 54-68 йиллари Рим давлатининг ҳукмдори 17 ёшли Нерон бўлди. У обрў қозониш учун ғоят катта ўйинлар, томошалар уюштирган, оммавий суратда

садақа ва совғалар тарқатган. Унинг бу ишлари ғазнани анча қуритиб қўйган. Айтишларича юпқа ип газламаларни Рим аёллари жуда яхши кўришарди, гарчи у ғоят даражада қиммат бўлса ҳам. Рим императори Нерон тушликда солинадиган дастурхон учун харид қилинган турли рангдор гулли ва рангсиз ип газламалар учун 4 миллион сестерций тўлаган. Бу сенатнинг тўрт аъзоси мулки баҳосига тенг бўлган» [7:386-387].

Ип махсулотларидан тўқилган матолар Рим империясида рамзий маънода ҳам кенг қўлланилган «Одамлар кийиб юрадиган либослар уларнинг жамиятдаги ўрнини билдириб турар эди, унга кўра ўғил болалар 14 ёшга тўлгунга қадар пушти йўллик «тоғу» кийишган. 14 ёшга кирганларида улар вояга етган шахс ҳисобланар ва оппоқ тоғу кия бошларди. Худди шундай ҳарир тоғуни сенаторлар ҳам кийишган. Римлик аёллар турли рангдаги кўйлақлар кийишар, бош ва елкаларига рўмол ёпинардилар» [3:48].

Искандар Зулқарнайн империяси инқирозга учрагач, савдо сусая бошлади. Ўрта ер денгизи мамлакатлари яна Бобил ва Мисрда зиғир толасидан тўқиладиган газламалардан фойдалана бошлашди.

Ҳиндистонга қўшни бўлган хитойликлар бизнинг эрамизгача ғўзани манзарали ўсимлик сифатида ўстиришарди. Яхшилаб парваришланган мандаринзорларда ва императорнинг анвойи гуллар ва дарахтлар барқ уриб ўсиб ётадиган эрам боғларида ғўза гули энг чиройли ўсимлик саналарди. Унинг шохларига кўпгина кумуш кўнғироқчаларни осиб қўйишар, шабада турганида ёқимли жаранг-журунги боғни тутиб кетарди.

Хитойнинг мўътадил иқлими тропик ҳинд навларини ўстириш имконини бермади. Хитойликлар ўзларига мосроқ навдан фойдаланишлари мумкин эди. Эрамизгача бўлган IV асрда хитой тарихчиси Лианг шу Турфонда «мевали пиллани эслатадиган ўсимлик кўп ўстирилади. Пилласида зиғирпоя толасига ўхшаган ипаги бор» [4:17], деб ёзган.

Ана шундай кўҳна тарихга эга бўлган пахта ҳозирги даврга келиб, «Ер юзида пахта етиштириладиган майдоннинг шимолий чегараси, шимолий кенгликнинг 38-440 ва жанубий чегараси эса жанубий кенгликнинг 350 параллелига тўғри келади. Мана шу кенгликда 90 тадан кўпроқ мамлакатда 32-33 миллион гектардан кўпроқ майдонда ғўза ўстирилади ва ҳар йили 19-20 миллион тонна тола етиштирилади. Жаҳонда энг кўп пахта етиштирувчи мамлакатлар Хитой, АҚШ, Ҳиндистон, Покистон, Ўзбекистон, Бразилия, Туркия, Миср, Мексика бўлиб, уларнинг ҳисобига дунёда умумий етиштирилаётган пахтанинг 80 фоиздан кўпроғи тўғри келади.

Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлигига (МДҲ) кирувчи мамлакатлар Ўзбекистон, Тожикистон, Туркменистон, Қирғизистон, Қозоғистон ва Озарбайжонда пахтачилик кенг ривожланган бўлиб, уларнинг деҳқончилиги табиий тупроқ иқлим шароитларига қараб ўзаро фарқланади. Марказий Осиёнинг иқлими анча қуруқ, атмосфера ёғинларининг миқдори кам, ҳавонинг ҳарорати кўклам ва ёз ойларида юқори, фақат сунъий суғориш билангина ҳосил олинади» [1:17].

Хулоса қилиб айтганда, ҳозирги кунга келиб ғўза бошқа қишлоқ хўжалик экинларига нисбатан фарқ қилиб, бир йўла уч турдаги қимматли махсулот, яъни тўқимачилик махсулоти учун хом ашё-тола, озиқ-овқат учун мой, чорва озиқаси-кунжара ва шелуха беради. Ғўза асосан тола олиш учун экилади.

Пахта толасидан юқори сифатли тўқимачилик ва техник маҳсулотлари (буюмлари) ишлаб чиқарилганлиги учун ҳам сунъий толалардан фарқ қилади ва универсал хом-ашё берувчи табиий толалар гуруҳига мансубдир.

Дунё миқёсида тўқимачилик толаси ишлаб чиқаришда пахта улушига 50-60 фоиздан кўпроғи тўғри келади. Толасидан, асосан, ип йигирилади, тўқимачилик буюмлари, кийим ва гигроскопик пахта тайёрланади. Ундан авиация, автомобиль, электр ва бошқа саноатларда кенг фойдаланади. Толадан парашютлар, бақувват иплар, кирза, шланглар, қайиш, кино-расм плёнкалари, ёзув қоғозлари каби кўплаб маҳсулотлар тайёрланади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Орипов Р., Оstonов С. Пахтачилик (Ўза морфологияси, биологияси ва ўстириш технологияси) Қўлланма. - Самарқанд. 2005. 80 б.
4. Эргашев Ш. Қадимги цивилизациялар. -Т.: «Ўзбекистон». 2016. 360 б.
2. Jahon tarixidan universal qo'llanma / tuzuvchilar D.O'roqov, A.Sharopov. -Т.: «Akademnashr». 2014. 640 б.
3. Газиянц Сусанна, Мар Аркадий. Асрлар ва мамлакатлар оша. -Т.: «Чўлпон». 1991. 144 б.
4. Ткани и одежда раннесредневековой Ферганы по материалам могильника Мунчактепа в Узбекистане.- Китай. СІР. 2010. 274 с.
5. Қадимги тарихчилар Ўрта Осиё ҳақида. -Т.: «YURIST-MEDIA MARKAZI». 2008.184 б.
6. Қадимги дунё тарихи. II-қисм.- Т.: «Ўқитувчи». 1975. 479 б.

РОССИЯ ИМПЕРИЯСИНИНГ ТУРКИСТОНГА АҲОЛИНИ КЎЧИРИШ ВА КЎЧИРИЛГАН АҲОЛИНИ ҚУРОЛЛАНТИРИШ СИЁСАТИНИНГ МОҲИЯТИ

Султонова М.И.

АДУ ўқитувчи

Аннотация: Мақолада Россия империясининг Туркистонга аҳолини кўчириш сиёсати ва уларни қуроллантириш масаласи манбалар асосида ёритилган бўлиб, ўша даврдаги Туркистондаги сиёсий-иқтисодий вазият, русийзабон аҳолини қуроллантириш сабаблари, тартиблари, қоидалари ва унинг оқибатлари, бу сиёсатга ўша давр давлат арбоблари муносабатлари манбалар орқали ёритилган.

Калит сўзлар: мустамлака, кўчириш, низом, қонунлар, молия, империя, посёлка, этник, диний, посёлка, гарнизон, ҳарбий, генерал-губернаторлик, деҳқон, пахтачилик.

В статье освещается политика Российской империи по переселению населения в Туркестан и вопрос их вооружения, освещается политическая и экономическая ситуация в Туркестане того времени, причины, процедуры, правила и последствия вооружения русского народа, отношения государственных деятелей того времени к этой политике.

Ключевые слова: колониальный, переселение, правила, законы, финансы, империя, поселение, этническое, религиозное, поселение, гарнизон, военные, генерал-губернаторство, крестьянин, хлопководство.

The article highlights the policy of the Russian Empire on the resettlement of the population to Turkestan and the issue of their armament, highlights the political and economic situation in Turkestan at that time, the reasons, procedures, rules and consequences of arming the Russian people, the attitude of statesmen of that time to this policy.

Keywords: colonial, resettlement, rules, laws, finance, empire, settlement, ethnic, religious, settlement, garrison, military, governor-general, peasant, cotton growing.

Давлатчилик тарихида мустамлакачилик сиёсати оғир оқибатлар ва маҳаллий аҳолининг сиёсий- иқтисодий ҳуқуқсизлиги билан тавсифланади. Россия империяси томонидан Туркистонни босиб олиниши, кўплаб муаммолар ва иқтисодий қийинчиликлар олиб келди. Ҳом-ашё ҳудудига айланттирилган Туркистон, кейинчалик империя ички муаммоларини ечишда ерсиз аҳолини “кўчириш” масканига айланттирилди. Ҳар қандай тадбир ижобий ва салбий оқибатлар билан кузатилади, кўчириш сиёсати ҳам бундан мустасно эмас. Ижобий оқибатлар тез сингишади ва ўзлаштириш яхши кечади, салбийлари эса оғир оқибатлар, муаммолар билан кечади. Кўчириш сиёсатининг оғир оқибатларидан бири, этник, диний муаммоларни келиб чиқиши, кўчирилган ва маҳаллий аҳолининг ҳуқуқлари тенгмаслиги Туркистонда кўзғолонлар, норозиликларга сабаб бўлиб, ҳарбийлашган бошқарув жорий қилинишига олиб келган. Бу эса ҳамisha уларни ҳарбий кучга муҳтожликка олиб келган.

Россиянинг марказий ҳудудларидан Туркистон ўлкасига кўчирилган аҳолига империя маъмурлари кўшимча ҳарбий куч сифатида қарашди. Бундай сиёсат кўплаб этник ва ва диний низоларни келиб чиқишига сабаб бўлди. Кўчирилган аҳолини қуроллантириш махсус ҳуқуқий меъёрий ҳужжатлар асосида амалга

оширилди. Империя маъмурлари ҳар бир рус қишлоғига ҳарбий таянч сифатида қарар, уларнинг ҳарбий ҳолатини кучайтириш масаласига алоҳида эътибор қаратар эди.

Кўп ҳолларда рус маъмурияти рус посёлкаларга ҳарбий гарнизон сифатида қарар, деҳқонлар орасига қисман истеъфога чиққан ҳарбийларни ҳам жойлашган. XIX асрнинг 80-90 йилларида Туркистонда миллий озодлик ҳаракатлари, кўзғолонлар кучайишига жавобан мустамлакачи маъмурият қўшимча чоралар қўллаган. Сирдарё вилояти губернатори Н.И. Гродеков ташшабусига кўра 1892 йилдан кўчирилган аҳоли қуроллантирилган.

Н.И. Гродеков рус мужикларини қуроллантиришга оид "...ҳар бир янги рус қишлоғи рус батальони кучига тенг"[3.5] иборасини қўллайди, бу славян аҳолини қуроллантиришда чақирувга айланади. Рус мужикларини қуроллантириш ғояси оддий прапоршик Маев томонидан, Тошкентни босиб олинганидан икки йил кейин, 1867 йил илк бора илгари сурилган. Бу ғояга маҳаллий аҳоли кутилмаганда хужум қилиш хавотири сабаб бўлган.

Шакллантирилган янги рус қишлоқлари стратегик қулай ва муҳим жойларда: дарё бўйларида, йўл чорахаларида тузиш бошланди. Маев, қуйи ҳарбийлардан Туркистонда ихтиёрий қоладиганларни, Сирдарё ҳарбий линияси бўйлаб тузилган посёлкаларга жойлаштириш таклифини берди ва бу ғоянинг стратегик афзалликларини қуйидагича изохлади: "Истеъфога чиққан қуйи ҳарбийлардан тузиладиган посёлкалар, худди казак қишлоқлари сингари вилоят бўйлаб узликсиз ташкил этилиши, Туркистон вилоятида бўладиган тартибсизликлар пайтида катта фойда бўлади. Бу посёлкалар бир бирига яқин тузилиши керак, фавқулотда ҳолатда бир бирига ёрдам бериши учун"[3.8]. Шунини таъкидлаш керакки, рус қишлоқларини ташкил этиш учун қулай, яшаш учун муаммосиз ҳудудлар танланди.

Гродеков илгари сурган ғоя империя ҳарбий вазирлиги ва вазирлар кенгашида кенг муҳокамалардан сўнг қабул қилинди ва кенгаш баёноти 1891 йил 29 ноябр император Николай II томонидан тасдиқланиб, қонун кучини олди ва "Низом" қабул қилинди. [3.18]

"Низом" ва ҳарбий вазир баёнотида қурол ва патрон тарқатиш, сақлашни ташкил этиш тартиби тасдиқланди ва қуйидаги қоидалар жорий қилинди:

1. Қурол ва патронларни сақлаш ва тарқатиш Сирдарё вилояти ҳарбий губернатори зиммасига юклансин. Вилоят аҳолисига қурол тарқатишда маъмурият энг ишончли деб топган шахслар берилишига жавобгардир (Ишончли шахслар қаторига, истеъфога чиққан ва рус қишлоқларида муқим яшаб қолган қуйи лавозимдаги ҳарбийлар кирган.)

2. Тарқатилмаган қурол ва патронлар сақлаш учун Тошкент шаҳар артелерия омборига топширилсин ва ҳарбий қуролларни сақлаш тартиби асосида сақлансин, зарурат туғилганда ҳарбий губернатор буйруғига асосан тарқатилсин.

3. Рус деҳқонларига тарқатилган қуролни маҳаллий аҳолига сотиб юбориш ҳолатини олдини олиш мақсадида, қурол тарқатишда қуйидаги қоидаларга амал қилинсин:

а) Қурол ва патронлар деҳқонларга тилхат билан берилсин, бошқа шахсга сотмаслик мажбурияти белгилансин.

б). Тарқатилган қурол ва патронларни назорат қилиш қишлоқ кенгашларига юкланиб, жавобгарликка тортиш ҳуқуқи

берилсин. Заҳирадаги ҳарбийларга тарқатилган қуроллар, маъмурият талаб қилганда, қишлоқ кенгашлари кўрсатмасига асосан белгиланган тартибда топшириши белгилансин.

4. Қуролларниг яроқли ҳолатда сақланишини назорат қилиш, , фойдаланиш учун кўрсатма бериш учун, мазкур қишлоқда яшайдиган, истеъфога чиққан қуйи лавозимдаги ҳарбийлардан жамоат ҳизмати учун алоҳида назоратчилар тайёрлансин.

5. Қурол синган ёки бузулган бўлса Тошкент шаҳридаги харбий устахонада кўчирилган аҳоли ҳисобидан созлансин.

6. Тарқатилган қуролларнинг бош назорати уезд бошлиқлари ва участка приставларига юклансин, камида бир марта йил давомида қишлоқдаги қуролларни текшириш вазифаси белгилансин.

Император жаноби олийлари, мазкур лойихани тасдиқласа, Туркистон генерал-губернаторлигининг бошқа вилоятларига ҳам жорий қилган бўлардик. Лойихани тасдиқлаганлар:

Ҳарбий вазир: генерал адъютант Вановский;

Бош штаб ёрдамчиси: Генерал-Майор Билдерлинг

Кўшиннинг Осиё қисмининг раҳбари: Генерал-Майор Проценко.

Ҳужжатни юрутувчи: Полковник Ефрейнов. [3.17]

Император лойихани тасдиқлагандан сўнг, Туркистон генерал-губернаторлигининг барча вилоятлари ушбу тартибни хурсандчилик билан қабул қилишди, айниқса Фарғона ҳарбий губернатори. Сабаби, энг кўп кўчирилганлар билан маҳаллий аҳоли ўртасида низолар Фарғона вилоятида содир бўлаётган эди.

Статистик маълумотга кўра, 1868 йил кўчирилганларнинг 40 % ҳарбийлар ва давлат амалдорлари ташкил қилган бўлса, 1885 йилга келиб 21 % ташкил қилди.[6.43] Бундан аниқ бўладикки, дастлаб кўчирилган аҳоли таркибида ҳарбийлар сони кўп бўлиб, харбийлашган -халқ бошқарувининг асоси эди.

Генерал -губернатор ёрдамчиси Сахаров 1898 йил кузида Петербург харбий министрига, кўчирилган аҳолини қуроллантириш масаласидаги илтимоси қаноатлантирилди. Натижада барча Туркистон генерал-губернаторлик вилоятларига ҳарбий министр директиваси телеграмма орқали етказилди: 16-45 ёшгача бўлган кўчирилган рус аҳолисининг эркаклари ҳисоботини юритишни белгиланди ва Туркистон харбий штаб округ бошлиғи томонидан Самарканд, Фарғона, Сирдарё вилояти харбий губернаторларига юқоридаги вазифани бажариш юкланди. [3.26]

1896 йил молия вазири С. Ю. Витте ўлкага аҳолини кўчиришни тўхтатиш ғояси билан чиқди. Ҳарбий вазир П.С.Вановский уни қўллаб қувватлагани сабабли, империя ҳукумати Еттисув вилоятига европа аҳолисини кўчиришни таъқиқлаганди. 1897 йил Туркистон генерал -губернатори А.Б. Вревский император розилигини кутмасдан, Туркистон ўлкаси вилоятларига кўчиришни бекор қилди.[7.113]

Бироқ бу вақтинчалик ҳолат эди. 1891 йилда Россияда рўй берган ҳосилсизлик оқибатидаги очарчилик, ерсиз дехқонларни Туркистон ўлкасига оммавий кўчиб келишига сабаб бўлди. Сирдарё вилояти қанчалик зич бўлмасин, икки йил ичида 17 та рус қишлоғи ташкил топди. XIX асрнинг 90

йилларгача кўчирилганлар орасида қашшоқлар камчиликни ташкил қилган бўлса, 1891-1892 йилларда асосан камбағаллар кўчиши кўпайган. 1891-1892 йилларда яна Туркистонга Россиядан кўчиб келиш авж олган. Бунга эса маҳаллий маъмурият тайёр эмас эди. Туркистон генерал-губернатори Сирдарё вилояти ҳарбий губернаторидан 1892 йил 17 июнда янги посёлкалар тузиш учун, бўш ерлар бўйича хисобот беришини талаб қилди.

1890 йил статистик маълумотларга кўра, Сирдарё вилоятига 1300 оила кўчириб жойлаштирилган эди. Хисоботда қайд этилишича Чимкент уездида бўш ерлар деярли йўқ бўлишига қарамай, 1892 йил ҳолатига 360 оила жойлаштирилгани айтилган. 1875 йилдан 1895 йил ҳолатига Сирдарё вилоятида 52 рус қишлоғи, шулардан 17 таси Чимкент уездида тузилган. Рус дехқонларини марказий губернияларидан Туркистонга оммавий кўчишига туртки бўлган сабаблардан бири кўчириш ҳақида 1889 йил 13 июл, 1896 йил 15 март ва 27 декабр, 1903 йил 10 июл, 1904 йил 6 июнда қабул қилинган норматив ҳужжатлар асос бўлди. XIX асрнинг 90 йиллари бошиа Россиядаги очарчилик оқибатида 15 мингдан ортиқ аҳоли ўзбошимчалик билан Туркистонга кўчиб келди. Туркистон генерал-губернаторлиги томонидан уларнинг 2000 нафари маҳаллий аҳолидан мусодара қилинган ерларга жойлаштирилди. [6.29]. 1906 йилга келиб Туркистонда жами 65 рус посёлкаси бўлиб, посёлкаларни кўпчилиги Сирдарё вилоятида ташкил этилган.

Россия империясининг молия вазири Витте 1910 йил 20 февралдаги Туркистон ўлкасига кўчириш коидалари лойиҳаси тўғрисидаги қарашларида, қуйидаги фикрларини илгари суради: “Туркистон ўлкасининг Сирдарё, Самарканд, Каспийорти вилоятларига кўчириш масаласини фақат сиёсий нуқтаи назар билан муҳокама қилиниши керак эмас. Иқтисодий нуқтаи назардан қараб, Туркистонга кўчирилганлар пахтачилик ва тўқимачилик саноати ривожлантиришга асос бўлиши керак. Мен, Туркистон ўлкасини иқтисодий мустамлака қилинишига очиқ қарши чиқиб, маҳаллий пахтакордан суғориладиган ерларини тортиб олиб, пахтачиликда уқуви йўқ рус дехқонига бериш, пахтачиликка зарба бериш билан тенгдир. Бу эса ривожланаётган Россия тўқимачилик саноатини синишига олиб келади. Қуйидаги ҳулосалар билан ўз фикрини ёритади: дон экинларини етиштиришга одатланган рус дехқони, Туркистон ўлкасига кўчирилгандан сўнг, ундан интенсив равишда пахта етиштириш талаб қилиняпти. Ваҳоланки, улар бу соҳани маҳаллий аҳолидан ўзлаштириши учун бутун бир авлод умри етмайди. Туркистонга кўчирилганларга қанча ер ажратилса, маҳаллий пахтачилик миқдори шунчага камаяди. Лекин мустамлакачи маъмурлар кўчирилганлар икки-уч йилда пахтачиликни яхши ўзлаштириб оляпти деб, ўз сиёсатини тўғрилигига ишонтиряпти.” [3.83]

Ҳулоса сифатида шуни айтиш мумкинки, мустамлакачи маъмурият Туркистон масаласида умумий ягона фикрга кела олмаган. Сиёсий жихатдан ҳарбий бошқарувни кучайтирилиши, иқтисодиётга катта путур етказган. Иқтисодий зиён фақат Туркистон ўлкасига тегишли бўлмай, империя тараққиётини ҳам сустлашишига сабаб бўлган. Иқтисодий таназзуллар ижтимоий муаммоларга асос бўлди, бу эса нафақат Туркистонда, балки империянинг марказий ҳудудларида етилаётган қўзғолон ва чиқишларга сабаб бўлди

АДАБИЁТЛАР:

1. Ўзбекистоннинг янги тарихи. Биринчи китоб. Туркистон чор Россиси мустамлакачилиги дарида. Тошкент: Шарқ, 2000.
2. Добромыслов А.И. Ташкент в прошлом и настоящем. Исторический очерк. Ташкент, 1912.
3. Галузо П.Г. Вооружение русских переселенцев в Средней Азии. (исторический очерк). Ташкент. Ср.-Аз.Комм. Ун-та. Им. В.И. Ленина. 1926.
4. Гаспиринский Исмаил Полное собрание сочинений. Том третий. Публицистика: 1887-1890гг. Казань-Симферополь 2019.
5. Кауфман А.А. Переселение и колонизация. С. Петербург 1905.
6. Узбекистан в период колониализма и советского тоталитаризма. Учебное пособие для магистрантов по специальности 5А 120301 История Узбекистана. – Ташкент: Национальное общество философов, 1997.
7. Брежнева С. Н. Русские переселенцы в Туркестане: проблемы взаимоотношения с местным населением. Научные ведомости. Политология 1973. №1 .Выпуск 37.
8. Мамадалиев И.А., Махмудов О.Р. Сущность переселенческой политики Российской империи в Средней Азии.Номаи донишгоҳ. Учёные записки. SCIENTIFIC NOTES.№4 (53) 2017.

АКТИВНЫЕ ЯЗЫКОВЫЕ ПРОЦЕССЫ В СОВРЕМЕННЫХ СМИ

Эшанкулов Хамракул Маматкулович

И.о.доцент кафедры

Русского языка и методики его преподавания. ДжГПИ

Xamraqul2020@gmail.com

Аннотация: Оценивая современное состояние русского языка на материале текстов СМИ, учёные выделяют тенденцию к демократизации (усиление влияния устной речи на письменную, размывание границ официального и неофициального, публичного и бытового общения, актуализация жаргонной, просторечной лексики) и тенденцию к интеллектуализации (усложнение смысла, требующее от адресата дополнительных размышлений при восприятии текстов, при помощи иронии и метафоризации).

Ключевые слова: современное состояние русского языка, просторечной лексики, СМИ, жаргонизации, современного литературного языка.

Переходные эпохи всегда сопровождалась изменениями, происходящими во многих сферах жизни человека и государства. Конец XX – начало XXI в. – не исключение. Активные процессы в политике, экономике, общественной и культурной жизни, перестройка, отмена однопартийной системы, распад СССР, рост числа международных контактов, денежные реформы, развитие частного предпринимательства, политика гласности, отмена цензуры в СМИ, появление и массовое распространение Интернета, глобализация, развитие техники сказались и на развитии языка. Ведь именно в языке человек отражает всё, что происходит в мире, что он хочет сказать миру и что он о нем думает и узнаёт. В первую очередь, эти изменения заметны на уровне лексическом. Происходят активные процессы и на других языковых уровнях, но они менее заметны, так как во многом продолжают в течение десятилетий или веков.

Динамика языковых процессов последних лет очевидна не только для специалистов-филологов. Писатели, представители СМИ, психологи, философы, культурологи, широкая общественность активно обсуждают современное состояние русского языка. Всё чаще стали появляться статьи в печатных изданиях о том, Что сегодня происходит с русским языком?, публикуются интервью с лингвистами, которые отвечают на этот и другие вопросы, связанные с тревожащими современных носителей языка проблемами большого количества заимствований, падения уровня речевой культуры, влияния Интернета и СМИ на речь общества.

М.А. Кронгауз отмечает, что лингвисты, изучающие современный русский язык и описывающие то, что происходит здесь и сейчас, находятся в невыгодных условиях:

1) их объект всё время ускользает: пока изучаешь современный язык, он уже успевает измениться, исследователь постоянно не успевает за своим объектом, догоняет его;

2) результаты такого рода исследований часто воспринимаются как не сообщающие ничего нового: все давно знают об этом.

С начала 90-х гг. XX в. появилось немало мнений о современном состоянии русского языка. Так, в научной среде и в обществе существуют разнообразные, иногда разнополярные и взаимоисключающие взгляды.

Ещё в 1994 г. А.Д. Дуличенко писал, что «политические и экономические перемены в России продолжают, никакого конца этому процессу или же его нормализации просто не видно, и таким образом, продолжают и языковые изменения. Мы являемся их свидетелями, и поэтому весьма трудно (если вообще возможно) нарисовать в настоящее время хотя бы приблизительно полную картину последствий для русского языка современного переломного периода».

Е.И. Литневская, спустя 17 лет, обобщая профессиональные оценки происходящему, отмечает, что существует два типа суждений. «Первая группа ученых дает резкую оценку происходящим изменениям и призывает кричать SOS и немедленно предпринимать меры по спасению русского языка. Вторая группа лингвистов, вполне отдавая себе отчет во всех изменениях в современном языке, высказывает мнение о них как о естественном и вполне закономерном процессе».

В конце XX - начале XXI в. лингвисты заговорили о размывании норм русского литературного языка, об утрате нормотворческой значимости языком художественной литературы, смещении центра нормообразования с языка художественных текстов на язык СМИ. Поэтому когда сегодня пытаются оценить состояние современного русского языка, говорят прежде всего о языке СМИ как о зеркале этого состояния.

Свобода слова, политика гласности, отмена цензуры привели к тому, что впоследствии одними из ключевых процессов, характеризующих русский литературный язык на рубеже XX-XXI вв., лингвисты стали считать процессы демократизации, «раскрепощения» языка, размывания границ между его подсистемами, жаргонизации, либерализации и расшатывания литературной нормы. «Свобода слова, понятая буквально и по отношению к манере выражаться, сломала все социально-этические запреты и каноны». В результате норма демократизируется, становится менеезащищённой от находившихся ранее за пределами литературного языка единиц. В язык СМИ стали проникать единицы, относящиеся к общему жаргону, просторечию.

Язык современных СМИ приобрёл нормотворческую значимость. Поэтому особое внимание мы уделяем рассмотрению его особенностей. О языке СМИ учёные пишут, как только заходит речь о современном состоянии русского языка, жаргонизированной речи в публичной коммуникации, употреблении сниженной лексики, нарушении языковых норм. «Так или иначе, к концу XX в. язык СМИ со всеми своими достоинствами и недостатками, хотим мы того или нет, становится эталонным, нормотворческим фактором, влияющим на формирование нормы современного литературного языка, а также на уровень этнической языковой культуры в целом» (Нещименко Г.П., 2001. С. 101).

Вместе с тем, называя многие негативные явления в языке СМИ, учёные призывают не отвергать их, не относиться к ним только с критических позиций, а пытаться объяснить их, зафиксировать и предложить рекомендации в области языковой политики и языкового воспитания.

Активные процессы и тенденции, наблюдаемые в языке, в первую очередь связаны с экстралингвистическими факторами, которые отражаются и на существовании современных СМИ. Ускорение темпов жизни, большие потоки информации, их быстрое распространение и скоростная передача данных повлияли в первую очередь на

функционирование традиционных средств массовой информации, которым с целью конкурентоспособности пришлось переориентироваться, стать более мобильными и разрабатывать собственные сайты, электронные версии, приложения и т.п. Получила развитие конвергентная журналистика, происходит сочетание разных видов СМИ, например телеканал или радио и их интернет-версия. Стали появляться отдельные СМИ: информационные агентства, новостные порталы, основной и единственной сферой существования которых является Интернет. Появилась так называемая сетевая журналистика. Эти изменения сказываются на языковых особенностях. Одну и ту же информацию телеканал или печатное издание и их интернет-версия передают разными языковыми средствами.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Габдреева Н.В., Гурчиани М.Т. Словарь композитов русского языка новейшего периода. М. : Флинта: Наука, 2012.
2. Горбачевич К.С. Современный орфоэпический словарь русского языка. Все трудности произношения и ударения: ок. 12 000 заголовочных единиц.
3. Нещименко Г.П. Динамика речевого стандарта современной публичной вербальной коммуникации: проблемы, тенденции развития // Вопросы языкознания. 2001.
4. Петрова Н.Е., Рацибурская Л.В. Язык современных СМИ: средства речевой агрессии : учеб. пособие.
5. Валгина Н.С. Активные процессы в современном русском языке: учеб. пособие. М. : Логос, 2001.

JAMIYATDA OILA VA MAHALLANING FALSAFIY O'RNI

Zokirjon Ergashevich Suyarov

Andijon davlat universiteti Falsafa kafedrasi tayanch doktoranti

O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi, 63-moddasida:

Xalqimizda «Oilang tinch — olam tinch» degan hikmat bor. Darhaqiqat, shunday. Oila da tarbiyaviy muhit oqilona yo'lga qo'yilgan bo'lsa, jamiyatda tinchlik va komillik bo'ladi. Shu jihatdan, oilaning mustahkamligi mamlakat rivojiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Oila har bir xalqning, millatning, davomiyligini saqlovchi, milliy qadriyatlarning rivojini taminlovchi manaviy va jismoniy barkamol avlodni dunyoga keltirib tarbiyalovchi muqaddas makondir. Ushbu mo'jiz makon jamiyat deb atalmish buyuk bir makonning poydevorini tashkil etadi. Jamiyatning, davlatning farovonligi, gullab-yashnashi aynan shu poydevor mustahkamligiga bogliqdir.

Shu boisdan ham mamlakatimizda amalga oshirilayotgan tub islohotlar mazmunida oila manfaatlarini huquqiy, ijtimoiy-iqtisodiy manaviy jihatdan himoya qilinishni taminlash masalalariga alohida etibor berilmoqda. Shuningdek, har tomonlama barkamol avlodni tarbiyalashda oila va jamiyatning masuliyati bosqichma-bosqich oshirilmoqda.

Oilani muqaddas bilish va uning mustahkamligi uchun kurashish xalqimizning qon-qoniga singib ketgan. Prezidentimiz tabiri bilan aytganda avlodlar davomiyligini taminlaydigan manaviyat qorgoni bolmish oilani mustahkamlash bugungi kunda barchamizning nainki asosiy vazifamiz, balki insoniy burchimiz ham hisoblanadi. Shu bois mamlakatimizda barcha xayrli ishlar avvalo oilalarni mustahkamlash va yosh avlodning yorug kelajagini taminlash maqsadida amalga oshirilmoqda.

Zero, oila soglom ekan, jamiyat mustahkam, jamiyat mustahkam ekan, mamlakat barqarordir.

Muqaddas zaminimizda qadimdan milliy urf-odatlarimiz va ananalarimizni yosh avlod ongiga singdirishda, ularni jismonan barkamol, manan yetuk, mehr-oqibatli insonlar qilib tarbiyalashda oila muhiti muhim orin egallab kelgan.

Oilani mustahkamlash dunyo darajasiga kotarilgan muammolardan biridir. Oilalar ahilligi va mustahkamligiga erishish maqsadida Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi 1993yil

20 sentabrda yigilishida 15mayni har yili Xalqaro oila kuni sifatida nishonlash to'g'risida qaror qabul qildi.

Prezidentimizning 2019 yil 22 apreldagi "Bola huquqlari kafolatlarini yanada kuchaytirishga oid qo'shimcha choratadbirlar to'g'risida"gi qarori ham mazkur yo'nalishdagi ishlarning mantiqiy davomi bo'ldi. Ushbu qarorga muvofiq,

2019 yil 1 sentyabrdan erkaklar va ayollar uchun nikoh yoshi o'n sakkiz yosh etib belgilandi. Aytish joizki, bugungi kunga qadar yurtimizda oila qurishning eng kichik yoshi yigitlar uchun 18, qizlar uchun 17 yosh edi. Qiz balog'at yoshiga to'lib, jismonan va manan kamolotga yetib, shundan so'ng turmush qursa, sog'lom bola dunyoga keladi.

Farzand har bir oilaning quvonchi va ertangi kundan umidi.

Bu esa mustahkam oilalar paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Mamlakatimizda barkamol avlodni tarbiyalashga alohida e'tibor qaratilishi ham bejiz emas. Xotin-

qizlar sog'lig'ini asrash, ona va bola salomatligini muhofaza qilish davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan.

Bugungi kunda jamiyatimizda oila va oilaviy munosabatlarga har qachongidan ham ko'proq ahamiyat berilmoqda. Inson qalbi va ongi uchun kurash ketayotgan globallashtirilgan bugungi dunyoda ma'nan yetuk, mafkuraviy immuniteti kuchli insonni tarbiyalash dolzarb ahamiyatga ega.

Bola tarbiyasining asosi esa oiladan boshlanadi. Chunki, har qanday millatning o'ziga xos madaniyatini shakllantirish va kuchaytirishda, shubhasiz, oilaning o'rni va ta'siri beqiyos. Sababi, insonning eng toza va pokiza tuyg'ulari, dastlabki hayotiy tushunchalari ilk bor oilada shakllanadi.

Barkamol avlodning ma'naviy va jismoniy yuksalishida mustahkam va barqaror oila zarur. Jamiyatning yomonlik va buzg'unchiliklardan xoli bo'lishi avvalo oilaning tinchligi, totuvligi va ahilligiga bog'liq.

Bugungi kunda jadal o'zgarishlar barcha sohalar qatori mahalla va uning boshqaruv tizimini, ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy-ma'naviy faoliyatini yangicha mezonlar asosida tahlil etishni taqozo etmoqda. Zamon talablariga javob beradigan o'zini o'zi boshqarish organining yangicha tuzilmasini shakllantirish, uning ish yuritish tizimini samarali tashkil etish muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Bu borada O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan 2017 yil 3-fevralda yangi tahrirda qabul qilingan "Mahalla institutini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi farmoni imzolandi. Shuningdek, 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha "Harakatlar strategiyasi"ning 1-ustuvor yo'nalishida "Mahalla institutining jamiyat boshqaruvidagi o'rni va faoliyatining samaradorligini oshirish"ga katta ahamiyat berilgan.

O'zbekiston prezidenti 18 fevral kuni «Jamiyatda ijtimoiy-ma'naviy muhitni sog'lomlashtirish, mahalla institutini yanada qo'llab-quvvatlash hamda oila va xotin-qizlar bilan ishlash tizimini yangi darajaga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risida"gi farmonni imzoladi.

Mahalla azaldan yurtimizda tinchlik-totuvlik, insoniylik, mehr-muruvvat, bag'rikenglik, tarbiya o'chog'i, otabobolarimizdan bizga meros bo'lib kelayotgan milliy qadriyatlar maskani, xalqimizning turmush va tafakkur tarzi sifatida e'tirof etib kelinadi. Yurtimizda fuqarolarning o'zini o'zi boshqarishning ushbu tizimini rivojlantirish, mavqeini yanada yuksaltirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Shu nuqtai nazardan, milliy qadriyatlarimiz, e'tiqod va tafakkurimiz, urf-odat va an'analarimizni asrab-avaylashda xalq hayotining ko'zgusi bo'lgan mahallaning o'rni va ahamiyati bekiyosdir.

O'zbekiston Prezidenti 7-fevral kuni farmoni bilan 2017-2021 yillarda O'zbekistonni rivojlantirish harakatlar strategiyasining beshta ustuvor yo'nalishida ta'kidlab o'tganidek :

Xavfsizlik, millatlararo totuvlik va diniy bag'rikenlikni ta'minlash, chuqur o'ylangan, o'zaro manfaatli va amaliy ruhdagi tashqi siyosat yuritishga yo'naltirilgan davlatimiz mustaqilligi va suverenitetini mustahkamlash, O'zbekistonning yonatrofida xavfsizlik, barqarorli

k va ahil qo'shniçilik muhitini shakllantirish, mamlakatimizning xalqaro nufuzini mustahkamlash.

“Jamiyata ijtimoiy-ma'naviy muhitini sog'lomlashtirish, mahalla institutini yanada qo'llab-quvvatlash hamda oila va xotin-qizlar bilan ishlash tizimini yangi darajaga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risida”gi Prezident Farmoniga muvofiq, har bir mahallada “Obod va xavfsiz mahalla”tamoyiliga asoslangan yangi tizim joriy etilgan.

Mahalla bugungi kunda ma'naviy tarbiyaviy maskan sifatida jamiyat va davlatning demokratik rivojlanishiga o'zining munosib hissasini qo'shmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Shavkat Mirziyoyevning “O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida”gi farmoni. 7 fevral 2017 yil. Lex.uz.
2. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. – T.: Ma'naviyat, 2008 yil.
3. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi.
4. Internet.Googl.uz

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA OILA INSTITUTINI MUSTAHKAMLASH KO NSEPSIYASI TO'G'RISIDA OLIB BORILAYOTGAN ISHLAR.

Zokirjon Ergashevich Suyarov

Andijon davlat universiteti Falsafa kafedrası tayanch doktoranti

Bizning xavas qilsa arziydigan buyuk tariximiz bor. Xavas qilsa arziydigan ulug' ajdodlarimiz bor. Xavas qilsa arziydigan beqiyos boyliklarimiz bor. Va men ishonaman, xudo xoxlasa xavas qilsa arziydigan buyuk keklajagimiz ham albatta bo'ladi.

Sh.M.Miromonovich

Oila – bu voyaga yetgan o'g'il va qiz o'rtasida yaratiladigan muqaddas rishta sanaladi. Oilalar har bir shaxs mustaqil faoliyat olib boradi. Oilalar birlashib jamiyatning dastlabki, bo'g'inini tashkil qiladi. Bu sharqona qarash va sharqona hayot tarsi hisoblanadi.

Oilani mustahkamlash dunyo darajasiga ham ko'tarilgan muammolaridan biridir. Oilalar ahilligi va mustahkamligiga erishish maqsadida Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi 1993-yil

20-sentabrdagi yig'ilishida 15-

mayni har yili "Xalqaro Oila" kuni sifatida nishonlash to'g'risida qaror qabul qilindi. Shundan buyon butun dunyoda, jumladan yurtimizda ham Xalqaro oila kuni nishonlanib kelinadi. O'tgan yillar mobaynida yurtimizda oila tushunchasi, uning mazmun-

mohiyati jamiyatda tutgan o'rni masalalariga alohida e'tibor qaratilib, barcha huquqiy takidlash lozim. Shu o'rinda

1998-yilni

"Oila yili"

deb e'lon qilinishi davlat miqyosiga qadar ko'rildi. Shu o'rinda 1998-yil

2-

fevralda Respublika ilmiy-

amaliy markazi tashkil etilgan edi. O'zbekiston Respublikasi ikkinchi Prezidenti 2018-yil 2-fevraldagi "Xotin – qizlarni ko'llab – quvvatlash va oila institutini mustahkamlash sohasidagi faoliyatini tubdan takomillashtirish chora – tadbirlari to'g'risida "gi farmoni belgilangandi.

Mazkur konsepsiyasini hayotga tatbiq etish maqsadida "Oila" ilmiy-amaliy tadqiqot markasi qayta tashkil etildi. Oila masalasini kompleks o'rganib, mavjud holatni tahlil etish, manitorin qilish va baho berishga, ilmiy tadqiqotlar orqali oila farovonligini oshirishga xizmat qiladigan yangi tizim yaratildi.

"Oila" markazi oila institutini mustahkamlash va rivojlantirish, jamiyatda zamonaviy namunalari oila mezonlarini joriy etish sohasida yagona davlat siyosatini amalga oshirishga qaratilgan fundamenta, amaliy va innovasion tadqiqotlarni tashkil etish va o'tkazish sohasida respublikaning etakchi ilmiy-tadqiqot ekspert muassasi hisoblanadi.

Mustaqil O'zbekiston Respublikasining Kanstitusiyasining XIV-bobi aynon "Oila" deb, nomlangani bejiz emas. Ya'ni oila masalalari davlat miqyosi darajasiga qadar ko'tarilgani, bu oilani naqadar ulug'vorligi belgisi hisoblanadi. Xususan,

63-

moddasiga qarajak: "Oila jamiyatning asosiy bo'g'inidir hamda jamiyat va davlat muhofazasida bo'lish huquqiga ega" deb yozib qo'yilgan. Hozirda oilalarni mustahkamlash maqsadida samarali ishlar olib borilmoqda. Xususan, hozirda "Oila" markazi tomonidan oilaviy qadriyatlarini rivojlantirish, namunalari oilalarning mehr-

oqibatni mustahkamlash va ajralishlarning oldini olishga qaratilgan ma'rifiy tadbirlarni o'tkazib kelinmoqda. Bulardan bir : "Ibratli oila" ko'rik tanlovlari bo'lib o'tmoqda. Ko'rik tanlovning asosiy maqsadi – oilani mustahkamlash, oilaviy qadriyatlarini asrab – avaylash va rivojlantirish, namunalari oilalarning hayotiy tajribalarini ommalashtirish, xotin – qizlarning jamiyatd

agi o'rnini oshirish,

“Sog'lom oila – sog'lom jamiyat” konseptual g'oyasini hayotga tatbiq etishdir.

Ushbu tanlov 2018-

yil birinchi bor o'tkazilganda, unda jami 14 ming 800 ga yaqin oilalar ishtirok etgan bo'lsa.

2019-

yilda esa 70 mingga yaqin oilalar ishtirok etdi. Bu kabi ko'rik tanlovlarda qozoq, turkman, qirg'iz, tojik katta qiziqish bildirmoqda.

Bu o'rinda mamlakatimizdagi mavjud 8.3 milliondanziyod oilaning 2milliondan ortig'i yosh oilalar ekaniga alohida ahamiyat qaratildi. Ya'ni yosh oilalarni qo'llab quvvatlash maqsadida ularga imtiyozli uy-

joylar taqdim etilmoqda va shu qatorida ular imtiyozli kreditlar berilmoqda. Va bu kabi yosh oilalarning markaz tomonidan so'nggi bir necha yil ichida reproduktiv salomatligi va demogra fik rivojlanishiga doir masalalarni kompleks tadqiq etish, ajralishlarning oldini olish, yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash, notinch va nizoli oilalar muammolari yechimini topishga qaratilgan 13 ta ilmiy-

amaliy tadqiqot ishlari olib borilmoqda. Oilalar bilan ishlash, ulardagi muammolarni hal etish ning zamonaviy usullari va ilmiy asoslangan tavsiyalar O'zbekiston xotin-

qizlar qo'mitasi, Respublika mahalliy kengashi, Respublika ma'naviyat va marifat markazi,

“Nuroni” jamg'armasi, O'zbekiston yoshlar ittifoqi kabi tashkilotlar bilan birgalikda amaliy ishlar olib borilmoqda. Oilani muqaddas bilish va uning mustahkamligi uchun birgalikda ish olib borilmoqda. Va albatta o'z samarasini bermoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Mirziyoev.Sh. Niyati ulug' xalqning ishi ham ulug', hayoti yorug' va kelajagi faravon bo'ladi. Toshkent-“O'zbekiston”. 2019.
2. Oila ilmiy-amaliy markazi rasmiy sayti. 2020.
3. O'zbekiston Respublikasi Kanstitusiyasi. Toshkent-“O'zbekiston”. 2019.

ЗАҲИРИДДИН МУҲАММАД БОБУРНИНГ “БОБУРНОМА” АСАРИДА ЭТНИК МУНОСАБАТЛАР МАСАЛАСИ

Абдураупов Отабек Азимжонович

АДУ Ўзбекистон тарихи кафедраси катта ўқитувчи

Республикамиз ўз мустақиллигини қўлга киритганидан сўнг ўтган давр мобайнида миллий ўзликни англаш борасида катта ишлар амалга оширилди ва оширилмоқда. Жумладан, тарихий аждодларимизни номлари билан бирга улар қолдирган маънавий мероси халқимизга етказилмоқда, асарлари ҳозирги ўзбек тилига ўгирилган ҳолда нашр этилмоқда. Ана шундай буюк аждодларимиздан бири Андижон фарзанди шох ва шоир Заҳириддин Муҳаммад Бобурдир.

Заҳириддин Муҳаммад Бобур (1483 - 1530) ўрта аср тарихига буюк давлат арбоби сифатида кирган шахсдир. Зеро, у ўз даврининг қомусий олимларидан бири бўлган, унинг дунёқарашидаги асосий фазилатлари шох асар ҳисобланган “Бобурнома”да мужассамлашган. Бу асар жаҳон маданиятининг нодир ёдгорликларидан биридир. Шунинг учун ҳам ўрта аср шарқ тарихини ўрганилганда биринчи галда ушбу асарга муружат этилади.

Заҳириддин Муҳаммад Бобурнинг “Бобурнома” асари фаннинг турли соҳаларига оид маълумот берувчи мемуар (ёднома) асардир. Унда ўрта аср этник тарихига оид қизиқарли лекин, баҳслар учун мавзу бўладиган фикрлари ҳам мавжуд. Жумладан, у туғилиб ўсган юрти Андижонни таърифлаб шундай дейди: “Эли туркдур. Шаҳар ва бозорида турки билмас киши йўқтур. Элининг лафзи қалам била росттур”. [1] Шунингдек XIV – XVI асрларда Фарғона водийси ҳудудларида яшаган ўзбек халқининг этник шаклланишида иштирок этган турли этник гуруҳлар ҳақида ҳам муҳим маълумотлар келтирилган. Масалан, қарлуқларнинг бир гуруҳи XV асрда Даштиқипчоқдан Фарғона водийсига кириб келган. [2] Бошқа бир гуруҳи эса XVI асрда Шайбонийхон билан Мовароуннаҳрга кириб келган. [3] Қарлуқлар қардош Халаж ва Чигил қабилалари XIV – XV асрларда Зарафшон воҳасида, Тохаристонда яшар эдилар. [4]

XIV – XV асрларда Арғунларнинг асосий қисми Фарғона водийсида, Жанубий Ўзбекистон ва Шимолий Афғонистонда яшаганлиги “Бобурнома”да келтирилган қуйидаги сатрлардан билиш мумкин. Масалан, Султон Хусайн арғун Қоракўл туманинг хокими, Махмуд Муқим арғун Қобул хокими бўлган. Арғунларнинг юқори табақали кишилари Темурийлар хонадони билан қариндошлик муносабатида ҳам бўлганлар. [5] Мовароуннаҳрда Шайбонийлар ҳукмронлиги ўрнатилгач, арғунларнинг мавқеи тушиб кетади. Улар асосан ўтроқлашиб, турғун аҳоли билан қоришиб кетадилар. [6]

Заҳириддин Муҳаммад Бобур ўз рақиблари қаторида Аҳси атрофида ҳаракат қилиб юрган Хасан Хатик арғунни тилга олади. [7] Шу маълумотга асосланиб таниқли элшунос олим Карим Шониёзов арғунларни XIV – XV асрларда Фарғона водийсида ҳам яшаган деган хулосага келади. [8]

Этник гуруҳлардан яна бири Дуғлатлар XIV – XV асрларда Фарғона водийсида, Самарқанд, Хисорда, Қоратегин ва бошқа жойларда тарқоқ ҳолда яшаганликлари ҳам “Бобурнома”да эслатилган. [9] Хисор дуғлот султонлари эса Бобурга беғараз хизмат қилганлар. [10]

XIV – XV asrlar va keyingi davrlarda Andijon bekligining toʻgʻli hududlarida chaʼrak (chigʻrak) deb atalgan etnik guroʻh yashaganligi haqida Zaхириддин Муҳаммад Бобур куйидаги маълумотни келтиради: “Андижон вилоятининг саҳронишинларидан бири Чакраг элидур, қалин элдур. Беш – олти минг уйлук эл бордур. Фарғона билан Қошғар орасидаги тоғларда бўлурлар. Отлари кўп ва кўйлари қалиндур. Ул тоғларда ўй ўрнига кўтос саҳларлар. Кўтослари ҳам бисёр бўлур...”.[11] Атоқли элшунос олим Карим Шониёзовнинг фикрига кўра чоғроқлар қипчоқларнинг бир бўғини бўлиб, XI – XII асрларда Фарғона водийсининг тоғли худудларига келиб ўрнашганлар.[12] “Бобурнома”да Андижоннинг тоғли худудларида чоғроқлардан ташқари ашпор ва турк уруғлари чорвачилик билан шуғулланиб келишганликлари тилга олинади.[13] Улар Бобур Мирзо кўшинларини от ва чорва моллари билан таъминлаб турганлар.

XIV – XV асрлар давомида Даштиқипчоқдан ва бошқа худудлардан Мовароуннаҳрга бир қанча ўғуз, салжуқ – туркман гуруҳлари кўчиб келади. Айни шу асрларда оқ – куйли, қора – куйли, ё бу ва бошқа туркман қавмлари келган эдилар. Туркманларнинг қора – куйли қавмидан бир гуруҳи (4 – 5 минг киши) Хисор воҳасига бориб ўрнашганлар. Бир гуруҳи Бобур Мирзони ёзишча Озарбайжон ва Эрон заминидан кўчиб келганлиги таъкидланади.[14]

Шунингдек, асарда Барлос[15], Мўғул[16], Жалойир[17], Арлот[18] ва бошқа этник гуруҳлар ҳам тилга олинади.

Умуман олганда, “Бобурнома” қомусий асар бўлиб, унда фаннинг кўплаб соҳаларига оид маълумотлар билан бирга ҳозирги Ўзбекистон худудларидаги XIV – XVI асрларга тегишли этник муносабатлар масалалари ёритилгани учун ҳам аҳамияти бениҳоят катталигига амин бўламиз.

Фойдаланилган манба ва адабиётлар.

1. Захириддин Муҳаммад Бобур. Бобурнома. Т., “Фан”, 1960. Б. 60.
2. “Бобурнома”... Б. 166.
3. “Бобурнома”... Б. 395.
4. Асқаров А. Ўзбек халқининг этногенези ва этник тарихи. Т., 2007. Б. 261.
5. “Бобурнома”... Б. 78.
6. Асқаров А. Ўзбек халқининг этногенези ва этник тарихи... Б. 261 – 262.
7. “Бобурнома”... Б. 166.
8. Шониёзов К. Ўзбек халқининг шаклланиш жараёни. Т., “Шарқ”, 2001. Б. а. 395
9. “Бобурнома”... Б. 21, 47, 70, 92, 116, 122.
10. Шониёзов К. Ўзбек халқининг шаклланиш жараёни... Б. 397.
11. “Бобурнома”... Б. 90.
12. Шониёзов К. Ўзбек халқининг шаклланиш жараёни... Б. 398.
13. “Бобурнома”... Б. 119 – 120.
14. “Бобурнома”... Б. 40.
15. “Бобурнома”... Б. 87, 92, 94, 115, 232, 234, 236, 390, 392.
16. “Бобурнома”... Б. 71, 89, 113, 269, 273.
17. “Бобурнома”... Б. 237.